

A Mecsek nagylepke faunája (Lepidoptera: Macrolepidoptera)

The Macrolepidoptera fauna from Mecsek Mts. (South Hungary)

FAZEKAS IMRE

<https://orcid.org/0000-0003-4318-3946> | E-mail: fazekas.hu@gmail.com

Abstract: [FAZEKAS I. (2006): *The Macrolepidoptera fauna from Mecsek Mts. (South-Hungary)*. – *Folia comloensis* 15: 239–298.] – Based on the literature of butterfly and larger moth fauna, the author compiles the checklist of the fauna of Mecsek Mountains and presents the short history of the investigations carried out in this field. In the study, they found data proving the occurrence of 949 species of Bombycoidea, Sphingoidea, Papilionoidea, Geometroidea and Noctuoidea taxa. The paper summarizes all the results published earlier and it also adds new data. A brief ecological, zoogeographical and conservation evaluation is presented.

Key words: Insecta, Lepidoptera, checklist, distribution, faunistic, Mecsek Mountains, South-Hungary

Zusammenfassung: [FAZEKAS I. (2006): *Die Macrolepidopteren-Fauna des Mecsek-Gebirges in Süd-Ungarn, Lepidoptera*. – *Folia comloensis* 15: 239–298.] – Das Mecsek Gebirge ist das am südlichsten liegende Mittelgebirge Ungarns. Sein Umfang beträgt 550 km², seine höchste Erhebung ist 682 m hoch. Es besteht hauptsächlich aus Meereskalkstein. Die Temperatur im Jahresdurchschnitt liegt bei 10 °C, der Niederschlag liegt zwischen 680–800 mm. Pflanzengeografisch gehört es zum westbalkanischen Florengebiet. 60% des Gebirges sind mit Wald bedeckt, dominierend sind die Hagebuche-Eiche und Steineiche-Eiche Baumgesellschaften. An der Nordseite der Berge liegen Buchenwälder. Die Südhänge sind durch Kalksteinbuschwälder und Steppenwiesen-Mosaiken sehr abwechslungsreich. Über zehntausend Hektar liegen in Naturschutzgebieten bzw. in Natura 2000 Flächen.

Die Schmetterlingsfauna des Mecsek ist seit der Mitte des 19. Jahrhunderts untersucht. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurden die ersten Artenlisten angefertigt, die einstigen Sammlungen sind aber während den Kriegsjahren vernichtet worden. Zum ersten Mal fasst der Autor die Großschmetterlingsfauna zusammen. Bis jetzt stellte er 949 Arten fest. Seine Untersuchungen begannen in den 1970-er Jahren. Er stellt fest, dass folgende Arten aus dem Gebirge verschwunden oder ausgestorben sind: *Albocosta flammatra*, *Albocosta musiva*, *Amphipyra tetra*, *Antitype chi*, *Archiearis puella*, *Calliteara abietis*, *Carcharodus floccifera*, *Catocala conversa*, *Catocala dilecta*, *Catocala diversa*, *Cryphia muralis*, *Cucullia lucifuga*, *Cycnia sordida*, *Dicallomera fascelina*, *E-nargia abluta*, *Eulithis prunata*, *Hyphoraia aulica*, *Idea sericeata*, *Idia calvaria*, *Nymphalis vaualbum*, *Odonthognophos dumetatus*, *Panchrysis deaurata*, *Phyllophila obliterata*, *Polychrysis moneta*, *Polymixis xanthomista*, *Polyommatus admetus*, *Polyommatus amandus*, *Rhyacia simulans*, *Rileyana fovea*, *Shargacucullia blattariae*, *Utetheisa pulchella*. Bei jeder Art gibt er die Fundortdaten an und stellt die ökologischen Verhältnisse vor. Er hat 60 Arten gefunden, die in Ungarn oder in der Europäischen Union unter Artenschutz stehen. Während der Untersuchungen wurde festgestellt, dass 169 Arten nur an 1–2 Standorten leben und besonders selten sind. Die meisten sind bedroht und die Populationen sind in Regression. Im Gebiet des Gebirges gehen seit den 1950-er Jahren die Habitate immer schneller zugrunde. Besonders viele Lebensräume sind durch den Kohle- und Uranabbau verschwunden. Der Abbau wurde am Anfang des 21. Jahrhunderts beendet. Die Lebensräume der Populationen sind heutzutage durch verstärkte Bauvorhaben, Touristik und falsche Nutzung der Wälder bedroht. Im Gebiet des Mecsek Gebirges befindet sich der Typenfundort der Art *Paraboarmia viertlii*. Für die Erhaltung folgender Arten im Bereich der Pannonischen Region spielt das Mecsek Gebirge eine besonders wichtige Rolle: *Chesias legatella*, *Cucullia formosa*, *Dioszeghyana schmidtii*, *Ennomos quercarius*, *Entephria caesiata*, *Eupithecia expallidata*, *Erannis ankeraria*, *Iolana iolas*, *Leptidea morsei*, *Limenitis reducta*, *Limenitis camilla*, *Paraboarmia viertlii*.

Bevezetés – Introduction

A Mecsek hegység lepkéinek rendszeres kutatása a 19. század közepén kezdődött el NENDTVICH Tamás (1846) gyűjtéseivel, melyet VIERTL Adalbert (1894, 1897ab, 1898ab) folytatott. ABAFI-AIGNER et al. (1896) így emlékeznek meg az első pécsi kutatókról: „Kiváló lepkész volt Nendtvich Tamás pécsi gyógyszerész is, ki 1846-ban bocsátotta ki Pécs faunájának jegyzékét.” VIERTL munkásságáról a következőket írták: „Viertl Adalbert nyug. cs. és kir. vadász-kapitány, ki előbb Morva- és Gácsországban gyűjtött, 1867-ben pedig Pécssett telepedett le, s e vidék kutatása közben új fajra is bukkant.” (vö. ABAFI-AIGNER et al. 1846: „161. Viertlii BOHATSH. – ...Pécs”. VIERTL (1897a) egyik munkájában gyűjtéseinek főbb időszakait a következő években jelölte meg: 1859–1862, 1874–1878, 1879–1896.

NENDTVICH és VIERTL kutatásait követően hosszú évtizedek teltek el anélkül, hogy baranyai lepkész dolgozott volna a hegységben. 1953-ban a budapesti pedagógia főiskoláról a Pécsi Tanárképző Főiskola állattani tanszékére helyezték BALOGH Imre tanárt, aki 1973. évi nyugdíjazásáig tanított Pécssett (FAZEKAS 2003a). BALOGH Imre (1908–1995) a háború előtti neves lepkész generáció meghatározó alakja volt. Nem tartozott a gyakran publikáló entomológusok táborába. A rendszertani, taxonómiai kérdések kevésbé kötötték le a figyelmét, de annál nagyobb figyelmet szentelt a fajok biológiájának, földrajzi elterjedésének és a habitatok megismerésének. Húsz éves baranyai tartózkodás alatt közel fél millió lepkét gyűjtött és határozott meg a Mecsekben. 1978-ban megjelentette „A Mecsek hegység lepkefaunája” című tanulmányát, amely a 20. század egyetlen átfogó és részletes faunisztikai képét adta, 1664 faj bemutatásával (BALOGH 1978). BALOGH nem jó véleményvel volt NENDTVICH munkásságáról: „Nendtvich Tamás 1846-ban kiadott nagylepke faunalistája (476 faj) számos magas hegységi faj felsorolása miatt... hamis képet ad ennek a területnek a lepkefaunájáról, ezért nem használható.” VIERTL adatait azonban „megbízhatónak” tartotta. Faunajegyzékét így minősítette: „Hibája, hogy a lelőhelyekkel kapcsolatban csak annyit közöl, hogy Pécstől kb. 4 óra járásnyira gyűjtött.” Bár BALOGH néhány faj esetében erős kritikával illette NENDTVICH Tamást, azért meg kell jegyeznünk, hogy a későbbi kutatások egyes taxonok (pl. *Euchalcia variabilis*, *Eutrix pottoria*, *Ipimorpha subtusa*, *Xestia ditrapezium* stb.) esetében igazolták 19. századi eredményeket. 100–150 év távlatából, a gyűjteményi példányok hiánya alapján hiba elődeink munkáját hamisnak és használhatatlannak minősíteni. Ennek tipikus példája az *Entephria caesiata* megtalálása (l. később). Ez az eset is rámutatott arra, hogy sokkal óvatosabban kell elődeinkkel szemben a kritikát megfogalmazni, hiszen az 1800-as évek derekának identifikációs színvonala megfelelő alapokon állt, s táj „ökológiai állapota” is sokban különbözött a mai mecseki képtől.

Az 1970-es évek elején került a Baranya megyei múzeumokhoz UHERKOVICH Ákos tanár, ahol nyugdíjazásig dolgozott ott. Fő kutatási területe kezdetben az ún. nagy-lepkék faunisztikai vizsgálata volt, de később a tegzesek elemzésére tért át. 1975-ben elindította el „Mecsek és környéke természeti képe” c. kutatási munkaprogramot 15 kutató részvételével. A terv mecseki része azonban csak részben valósult meg, befejezetlen maradt. A projekt hangsúlyosan a Dráva-síkra, a Villányi-hegységre koncentrált. UHERKOVICH (1977, 1978, 1980, 1987, 1989) mecseki lepkészeti kutatásait a hegység különböző erdőtársulásaiban (Közép- és Nyugat-Mecsek) valamint Kisvaszaron végezte.

Szintén az 1970-es évek elején kezdete mecseki lepidopterológiai kutatásait FAZEKAS Imre komlói biológus tanár. Kezdetben a Komlói Múzeum munkatársaként, majd a Komlói Természettudományi Gyűjtemény alapítója és vezetőjeként főként, a Mecsek ke-

leti részein illetve a kiterjedt szénbányászati területeken (FAZEKAS 1976, 1977, 1978abc, 1979ab, 1980, 1982b, 1984abc, 1988, 1991, 2004) gyűjtött. Már első mecseki tanulmányában 112 addig ismeretlen lepkefajjal gazdagította a vidék faunáját. Az Ő nevéhez fűződik a Mecsek barlangjaiban előforduló lepkék bemutatása (FAZEKAS 2001), s FAZEKAS Imre (2005) készítette el először a hegység védett lepkéinek monográfiáját is. A komlói kutató, az 1980-as évek elejétől elsősorban a microlepidopterák (Crambidae, Pterophoridae, Tortricidae, Zygaenidae) taxonómiáját, állatföldrajzát és természetvédelmét vizsgálta. Több tudományra új és Magyarországon ismeretlen fajt fedezett fel (vö. FAZEKAS 2002, 2003b, stb.). A molylepke kutatások részletes bemutatására a később megjelenő „A Mecsek molylepke faunája” c. tanulmányban kerül sor.

Anyag és módszer – Material and methods

1973 és 2003 között – 30 éven át – fénycsapdákkal (Kárász, Kisvaszar, Komló (Hasmány-tető, Kökönyös), Magyaregregy, Püspökszentlászló, Zobákpuszt), személyes éjszakai és nappali gyűjtésekkel, több ezer gyűjtőnap anyagát dolgoztam fel. A fénycsapdák (Jermy-típus) a kezdetben normál 100 wattos égővel, majd 80–125 wattos higanygőz lámpákkal voltak felszerelve. Működésüket rendszerint március közepén indítottam el és november elejéig üzemeltek (2–3 éves periódusokban), összesen 14 éven át. A személyes gyűjtések során (37 lelőhely) először petróleummal működő ún. Maxim-lámpát használtam (1973–1976), s ezek után tértem át a higanygőzégőkre, majd a 160 wattos HLMI, illetve az ún. feketecsöves fényforrásokra. Néhány esetben feldolgoztam más taxononómusok (pl. Tóth Sándor, Zirc) által üzemeltett Malaise-csapdák lepidoptera anyagát is. A csalátkezelést nem alkalmaztam. Az 1990-es évek elejétől a személyesen begyűjtött példányokat a helyszínen hűtőtáskába helyeztem, majd a preparálásig mélyhűtőben tároltam. A problémás taxonok identifikálásánál mindenkor felhasználtam a genitáliák elemzését is.

Gyűjtemények, ahol a bizonyító példányokat őrzik:

- Janus Pannonius Múzeum, Természettudományi Osztály, Pécs (leg. Uherkovich Á.),
- Komlói Természettudományi Gyűjtemény, Komló (leg. Fazekas I.),
- Magyar Természettudományi Gyűjtemény (Balogh Imre gyűjteménye), Budapest,
- Regiografo és Szakértő Központ, Komló (leg. Fazekas I.)
- Thomas Töpfel magángyűjteménye (D-Stadroda).

Eredmények – Results

***Lepidoptera lelőhelyek a Mecsekben* (rövidítések zárójelben):**

1. **(Aba)** Abaliget, UTM-kód: BS71: A település környéki rétek és kaszálók. A tengerszint feletti magasság (= Tfm): 200–290 m
2. **(And)** Andezit-kőbánya (Komló), UTM-kód: BS91; – alsó miocén eredetű andezit kőbánya, cseres-tölgyes szegélye. Tfm: 380 m.
3. **(Ara)** Aranyhegy utca (Pécs), UTM-kód: BS80.
4. **(Árp)** Árpád-tető (Pécs), UTM-kód: BS81; – felső triász szürke homok- és agyagkő alapkőzet, gyertyános-tölgyes írásréten erdészházak, gyümölcsösök és telepített fenyők. Tfm: 400 m.
5. **(Bak)** Bakonya, UTM-kód: BS70; – A Jakab-hegy (602 m) nyugat felé enyhén csökkenő magasságú gerincének közelében (az erdészház mellett) egy száraz cseres-tölgyeserdő, és szegélye, irtásrétek, valamint birkalegelő (vö. Uherkovich 1980: 1–4. ábra). Alapkőzet: felsőpermi homokkő.
6. **(Bud)** Budafa (Mánfa), UTM-kód: BS81; – miocén homok, agyagmárga, konglomerátum, gyertyános- és cseres-tölgyes írásrétek, töviskes cserjések, szőlőskertek kisebb szántókkal. Tfm: 260–300 m.
7. **(Cser)** Csermaalja Természetvédelmi Terület (Komló–Sikonda), UTM-kód:

- BS81; – Miocén kavicsos homok, konglomerátum és agyagmárga alapkőzetben bükk egyes gyertyános-tölgyesből évszázadokkal ezelőtt kialakított – 1950-es években felhagyott – dombvidéki fás legelő, erősen elgyertyánosodott, helyenként nudumos állapotban. Tfm: 260–280 m.
8. **(Csk)** Cserkút, UTM-kód: BS70; – Alapkőzete permiai vörös homokkő. Eredeti növényzete szegényes aljnövényzetű száraz cseres-tölgyes. A kiirtott erdők helyén először legelőerdő volt, majd az állattartás megszűnése után szőlő- és gyümölcsöskertek alakultak ki. Tfm: 200–300 m.
 9. **(Egr)** Egregyi-völgy (Komló, Magyaregregy), UTM-kód: BS91–92; – Zobákpusztától északra, a Völgységi-patak völgye. Az alapkőzet alsó jura, foltos mészmárga és agyagos mészkő. A völgyvállakon zárt gyertyános-tölgyesek, a patak mentén égeresek, magaskórós társulással, kaszálórétekkel. Tfm: 250–280 m.
 10. **(Ges)** Gesztenyés (Komló), UTM-kód: BS91; – Alapkőzet miocén agyagmárga, a Kaszánya-patak felső vízgyűjtő területén. A klímazonális gyertyános-tölgyes öv irtásrétjein kialakult kertvárosias lakóövezet, korabeli legelő és kaszálórét maradványokkal, fokozatos elcserjésedéssel. Tfm: 250–345 m.
 11. **(Has)** Hasmány-tető (Komló), UTM-kód: BS91; – Alsójura krinoideás mészkő alapkőzetben cseres-tölgyes irtásrét (déli oldal) családi házak, gyümölcsösök, ültetett fenyőkkel. Az északi oldalon tölgyelegyes bükkös szurdokvölgygel. Tfm: 300 m.
 12. **(Hat)** Határ-tető (Komló), UTM-kód: BS81; – Alapkőzet miocén homok, homokkő, kavics és márga. Cseres, gyertyános-tölgyesek helyén a 20. században kialakított szőlő és gyümölcsös kertek, kaszálórét és töviskes cserjés mozaikkal. Tfm: 300–350 m.
 13. **(Hár)** Hármashegy (Hosszúhetény), UTM-kód: BS91; – Alapkőzete korajura márgás homokkő. Cseres-tölgyes erdőszegély, déli expozíciójában kaszálórét. Tfm: 300–350 m.
 14. **(Hid)** Hidasi-völgy (Hosszúhetény), UTM-kód: BS92; – Középső jura mész- és agyagmárga alapkőzetben, zárt gyertyános-tölgyesek között hűvös, páras patakos völgy magaskórós társulással, fűzligettel. Tfm: 300–340 m.
 15. **(Hossz)** Hosszúhetény, UTM-kód: BS91; – Szántók, gyümölcsösök, rétmaradványok. **(9. ábra)**
 16. **(Kár)** Kárász, UTM-kód: BS92; – A falu központjában lévő, fenyőkkel beültetett erdészeti központ udvarában fénycsapda üzemelt (1984–85-ben), gyümölcsösök, kerti vetemények valamint a pleisztocén löszös völgyvállakon kialakult akácok és szőlők között. A csapdától kb. 50 m-re, a Völgységi-patak völgyében magaskórósok és égeres maradványok találhatók. Tfm: 100–150 m. **(2. ábra: h)**
 17. **(Kisb)** Kisbattyán (Komló), UTM-kód: BS82; – Az alapkőzet miocén agyagmárga és finom homok. A gyertyános-tölgyes öv irtásrétjein az 1950-es évek előtt mezőgazdasági művelés volt, a „téveszesítést” követően a helyi gazdálkodást felhagyták. A földek begyepesedtek, helyenként elcserjésedtek. Az Angyal-kúti-mellékág vízfolyás mentén nedves kaszálórétek, nádasok és füzesek vannak. Tfm: 200–300 m. **(2. ábra: f)**
 18. **(Kisú)** Kisújványa (Hosszúhetény), UTM-kód: BS92; – Alapkőzete későjura tűzköves mészkő és korakréta bazalt. A gyertyános-tölgyes övben, a 18. századtól kezdődően kiterjedt erdőirtások helyén előbb szántók és legelők voltak, majd a 20. század közepétől (a lakosság elhagyta a falut) a terület folyamatosan befűvesedett. Terjedelmes kaszálók és juhlegelők alakultak ki. Tfm: 250–475 m.

19. **(Kisv)** Kisvaszar, UTM-kód: BS82; – A későpannon homok, agyag alapkőzetben a Nagy-erdei-vögy patakját égeresek, füzesek és nedves kaszálórétek kísérik, helyenként feketedió ültetvényekkel. A környező domboldalakat kiterjedt gyertyános-tölgyesek borítják. Az erdészeti központ udvarán fénycsapda üzemelt (1969–1974) telepített fenyők és gyümölcsfák között. Tfm: 150 m. **(2. ábra: e)**
20. **(Kov)** Kovácsszénája, UTM-kód: BS71; – A halastavak környéke; rétek, kaszálók.
21. **(Kos)** Kossuthakna (Mánfa), UTM-kód: BS91; – A gyertyános-tölgyes övben, a miocén kavicsos homokon, konglomerátumon kialakított (a 20. század közepe) déli kitettségű, meredek, domboldali írásrét. Ma elhagyott juhlegelővel, kaszálókkal és matus, szenes meddőhányókkal. A völgyaljban található a Baranyapatak felső vízgyűjtője, patak menti láprétekkel, gyékényessel, nádassal és idősebb fűzligetekkel. Tfm: 250–350 m.
22. **(Kök)** Kökönyös (Komló), UTM-kód: BS81; – Miocén, kárpáti agyagmárga homok és homokkő alapkőzet. 1974–75-ben fénycsapdát üzemeltettem a Fürst S. Utcai Ált. Iskola udvarán lévő országos meteorológiai állomás területén gyertyános-tölgyes és bükktelep közelében. A fénycsapda és az erdők között (300–400 m) füves rétek, cserjések ill. kisebb veteményes kertek volt, szórványosan ültetett nyárral és fenyőkkel. Tfm: 280 m. **(2. ábra: c)**
23. **(Köv)** Köves-tető-fonolitbánya (Hosszúhetény), UTM-kód: BS91; – Kréta korú fonolit kőbánya területe, ahol bányászat évtizedek óta szünetel. A bányaudvarban tömegesen megtelepedtek a rózsafélék, a galagonya és kökény. Az eredeti kőzetfelszíneken virágos körises molyhos tölgyes és cseres-tölgyesek állnak. Tfm: 400–463 m.
24. **(Magy)** Magyarereggy, Hegy-tető, UTM-kód: BS92; – Miocén alapkőzetben elhagyott szőlők, begyepesedett egykori szántók, parcellák közötti erdősávok, tövises cserjésekkel. Tfm: 290–340 m.
25. **(Mah)** Magyarhertelend, Aranyos-tető, UTM-kód: BS71, 81; – A falutól D-DNy-ra eső dombokat löszrel fedett középső és felső miocén agyagmárga, konglomerátum és homokos mészkő uralja. Az erősen tagolt területet ma legelőként és kaszálóként használják. Tfm: 200–250 m.
26. **(Mán)** Mánfa, UTM-kód: BS81; – Miocén kavicsos homok, konglomerátum és agyagmárga alapkőzetben északi kitettségű kaszálórétek kisebb erdő és cserje foltokkal. Tfm: 240–208 m.
27. **(Máz)** Máza (Cigány-hegy), UTM-kód: BS92; – Jura időségi alapkőzetben gyertyános-tölgyesek között gyepes, cserjés írásrét. Tfm: 300–350 m.
28. **(Mefa)** Mecsekfalu, Alap-rét (Komló), UTM-kód: BS82; – A falu egykori juh- és szarvasmarha-legelője volt. A völgyaljban húzódik a Kaszánypatak mecsekfalusi ága, égeres és fűzligetekkel, magaskórós társulással, tocsogós láprétmozaikkal, kaszálórétekkel. Alapkőzete miocén agyagmárga. Tfm: 200–250 m. **(2. ábra: g)**
29. **(Mejá)** Mecsekjános, (Komló), UTM-kód: BS82; – 16–18 millió éves miocén slír alapkőzetben tövises cserjés, cseres-tölgyes erdősáv, kiterjedt kaszálórét. Tfm: 200 m.
30. **(Mepö)** Mecsekpölöske, a horgászó környéke, UTM-kód: BS82; – Miocén agyagmára alapkőzet felett, a völgyaljban húzódik a Kaszánypatak mecsekfalusi ága, égeres és fűzligetekkel, magaskórós társulással, tocsogós láprétmozaikkal, kaszálórétekkel. Tfm: 200–250 m.

31. **(Mesz)** Mecsekszentkút, UTM-kód: BS81; – A település körüli rétek.
32. **(Nagy)** Nagy-mély-völgy (Mánfa), UTM-kód: BS81; – Alapköze triász mészkő és miocén kárpáti homokkő konglomerátum. Gyertyános-tölgyesek, bükkösök és szurdokerdők dominálnak, az északi völgytalpon patak menti ligeterdővel. Tfm: 200–220 m.
33. **(Nam)** Nagy-mező (Hosszúhetény), UTM-kód: BS91; – Korajura márgás homokkő alapköze felhagyott legelő, cserjés. Tfm: 280–300 m.
34. **(Páf)** Páfrányos (Pécs), UTM-kód: ? – vö. BALOGH (1978)
35. **(Pap)** Pap-rét (Hosszúhetény), UTM-kód: BS91; – Rendszeres kaszálás mellett is lassan cserjésedő irtásrét, gyertyános-tölgyesekkel, bükkösökkel körülveve Tfm: 360 m.
36. **(Péb)** Pécsbánya (Pécs), UTM-kód: BS81; – Bányaudvarok környéke, irtásrétek.
37. **(Pész)** Pécsszabolcs (Pécs), UTM-kód: BS81; – Bányaudvarok környéke, irtásrétek.
38. **(Pév)** Pécsvárad, UTM-kód: CS01; – Karsztbokorerdő maradvány a Csiger- és a Sajgó-gödör között. Tfm: 200–250 m.
39. **(PTE)** Pécsi Tudományegyetem arborétuma, UTM-kód: BS80. – vö. BALOGH (1962)
40. **(Pusz)** Pusztabánya (Hosszúhetény), UTM-kód: BS91; – Korakréta homokkő és bazalt alapközezen gyertyános-tölgyesek, bükkösök közötti irtásrét, ültetett fenyőkkel, jelentős turistaforgalommal. Tfm: 350 m.
41. **(Püs)** Püspökszentlászló (Hosszúhetény), UTM-kód: BS91; – Korajura márga, mészkő alapközezen arborétum, főként fenyőfajokkal. A völgytalpon nedves rétek, ligeterdő maradványok, a környező dombokon gyertyános-tölgyesek, bükkösök, cserjésedő, elhagyott legelők, gyümölcsösök. Tfm: 300 m. **(2. ábra: d)**
42. **(Rák)** Rákos-völgy (Mánfa), UTM-kód: BS81; – Széles völgytalpon, miocén homok, homokkő alapközezen, nedves és mezofil rétek, a patakparton acsalapus magaskórós társulással. Tfm: 250 m.
43. **(Sár)** Sárkány-kút, UTM-kód: BS71; – vö. BALOGH (1978)
44. **(Sik)** Sikonda (Komló) UTM-kód: BS81; – Miocén homokkő alapközezen patak menti nedves rétek, dombhátakon egykori fás legelő maradványai (pl. Csermaalja Természetvédelmi Terület), erősen cserjésedő irtásrétek. Tfm: 200–250 m.
45. **(Szu)** Szuadó-völgy (Pécs), UTM-kód: BS71; – vö. Balogh (1978)
46. **(Tak)** Takanyó (Hosszúhetény), UTM-kód: BS91; – A középső jura agyagos mészkövén mezofil és nedves kaszálórét. Tfm: 280–350 m.
47. **(TMT)** Tubes-Misina-Tettye (Pécs), UTM-kód: BS81; – Karsztbokorerdők, sziklagyepek. Tfm: 300–480 m. **(2. ábra: a)**
48. **(Vár)** Vár-völgy (Magyaregregy), UTM-kód: BS92; – Felső-középső jura mészkő, márga és korakréta homokkő valamint bazalt alapközezen patak menti ligeterdő, magaskórós társulással, kisebb rétekekkel. A domboldalakon gyertyános- és cseres-tölgyesekkel. Tfm: 200–250 m.
49. **(Váral)** Váralja, UTM-kód: CS02; – Az ifjúsági tábor és horgásztavak környéki rétek, erdei utak. Tfm: 200–260 m.
50. **(Vas)** Vasas (Pécs), UTM-kód: BS91; – A település környéki rétek és kertek. Tfm: 250–280 m.
51. **(Vék)** Vékény, UTM-kód: BS92; – Korakréta alapközetű, hirtelen emelkedő domboldalak felett „fennsík jellegű”, cseres-tölgyesek helyén kialakult zárt gyepek.

1. ábra. A mecseki nagylepke fajok számozott lelőhelyei UTM térképen (részletes magyarázat a szövegben)
 Fig. 1. Collecting sites of butterflies and larger moths in the Mecsek Mountains, Hungary (for abbreviations see in text)

- elszórta borókával. Tfm: 180–250 m.
52. (**Zengő**) Zengő, +682 m, UTM-kód: BS91; – Bükkösök. Tfm: 480–682.
 53. (**Zev**) Zengővárkony (gesztenyés), UTM-kód: CS01; – A szelídgesztenyés és a hozzá kapcsolódó kertek. Tfm: 200–300 m
 54. (**Zob**) Zobápuszta (Komló), UTM-kód: BS91; – Alapkőzete korajura foltos, kőzetlisztes márga. Az irtásréteken kisebb elhagyott szántóföldek, kaszálók. A Völgysegi-patak völgyében ligeterdők, magaskórósok, gyékényes és nádas foltok, kiterjedt gyertyános-tölgyesek és bükkösök. Tfm: 300–440 m.

A fajok és lelőhelyek jegyzéke – Checklist

Rövidítések – Abbreviations: **Den.** & **Schiff.**= Denis & Schiffermüller, **Je**= jegyzet, **Nat**= Natura 2000, **R**= ritka, **Ts**= természetvédelmi státusz, **V**= védett faj, **Ve**= veszélyeztetett faj, †= eltűnt vagy kipusztult, 1950 óta nem gyűjtötték.

MACROLEPIDOPTERA

LASIOCAMPOIDEA

LASIOCAMPIDAE

1. *Poecilocampa populi* (Linnaeus, 1758) – Árp, Bak, Csk, Kisv, Kök, Magy, Nagy, Péb, Püs, Vár, Zob.
2. *Trichiura crataegi* (Linnaeus, 1758) – Árp, Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Magy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
3. *Eriogaster rimicola* (Den. & Schiff., 1775) – Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zob.
4. *E. catax* (Linnaeus, 1758) – Csk, Maü, Vár. – Ts: Nat, V, Ve, R.
5. *Eriogaster lanestris* (Linnaeus, 1758) – Csk, Maü. – Ts: V, Ve, R.
6. *Malacosoma neustria* (Linnaeus, 1758) – Csk, Kisv, PTE, Vas, Zob.
7. *Lasiocampa trifolii* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, Vár, Zev, Zob.
8. *L. quercus* (Linnaeus, 1758) – Csk, Kár, Magy, Kisv, PTE.
9. *Macrothylacia rubi* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Gesz, Has, Kár, Kisv, Kök,

◀ 2. ábra. Jellegzetes mecseki gyűjtőhelyek:

- a) A Tettye Pécs felett: a *Neptis rivularis*, az *Idea elongaria*, a *Cucullia formosa*, a *C. dracunculi*, az *Erannis ankeraria* és *Perigrapha i-cinctum* veszélyeztetett habitátja,
- b) Pécsbánya: csak innen ismert a hegységből a *Limenitis camilla*,
- c) a Komlón (Kökönös) működő fénycsapda 1975-ben 112 új fajjal gazdagította a Mecsek nagylepke faunáját,
- d) Püspökszentlászlóról ritka törpearaszolólepkék kerültek elő: *Eupithecia inturbata*, *E. immundata*, *E. expallidata*,
- e) a kisvaszari erdészháznál működő fénycsapda Magyarországon először gyűjtötte a *Chesias legatella* araszolót és a *Herminia tenuialis bagolylepkét*,
- f) Kisbattyán Natura 2000-es védett területén még nem ritka a *Euplagia quadripunctaria*,
- g) Mecsekfalu egykori legelőjén él a *Maculinea alcon* és *Lycaena hippothoe*,
- h) A kárászi erdészeti központ udvarán üzemelt fénycsapda fogta a *Deileptenia ribeata* és az *Euxoa vitta* fajokat.

◀ Fig. 2. The habitats (a-h) of Lepidoptera species in the Mecsek Mountains, Hungary

- Mejá, Nagy, Péb, Püs, Rák, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
10. *Dendrolimus pini* (Linnaeus, 1758) – Kár, Kisv, PTE, TMT, Vár.
 11. *Euthrix potatoria* (Linnaeus, 1758) – Kár, Kisv.
 12. *Phyllodesma tremulifolia* (Hübner, 1808) – Bak, Csk, PTE, TMT, Zev.
 13. *Gastropacha quercifolia* (Linnaeus, 1758) – Csk, Kár, Kisv, Kök, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev.
 14. *G. populifolia* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, Csk, PTE, Püs. – Ts: Ve, R.
 15. *Odonestis pruni* (Linnaeus, 1758) – Csk, Kisv, Maiü, Nagy, PTE, Püs, Rák, Vas, Vár, Zev, Zob.

BOMBYCOIDEA

ENDROMIDAE

16. *Endromis versicolora* (Linnaeus, 1758) – Árp, Kisv. – Ts: V, Ve, R.

SATURNIIDAE

17. *Aglia tau* (Linnaeus, 1758) – Árp, Bak, Csk, Hid, Nagy, Kisú, Kök, Nagy, Páf, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár.
18. *Saturnia pyri* (Den. & Schiff., 1775) – Péb, PTE, (Komló, † 1933), TMT, Zev. – Ts: V, R.
19. *S. pavonia* (Linnaeus, 1758) – Csk, Hat, Kár, Kisv, Kök, Mán, Maiü, Nagy, PTE, Sik, Vár, Zob. – Ts: V, R.
20. *Antherea yamamai* (Guérin-Méneville, 1861) – Has, Kök, Mán, Mejá.

LEMONIIDAE

21. *Lemonia dumi* (Linnaeus, 1761) – Kök, Püs. – Ts: V, Ve, R.

SPHINGIDAE

22. *Marumba quercus* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, TMT, Vas, Zev, Zob. – Ts: Ve, R.
23. *Mimas tiliae* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Gesz, Has, Kár, Kisv, Kök, Mejá, Nagy, PTE, Püs, Sik, TMT, Vár, Zev, Zob.
24. *Smerinthus ocellata* (Linnaeus, 1758) – Gesz, Has, Kár, Kisv, Kök, Mejá, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vár, Zev, Zob.
25. *Laothoe populi* (Linnaeus, 1758) – Csk, Gesz, Has, Kár, Kisv, Kök, Mejá, Nagy, PTE, Püs, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
26. *Agrius convolvuli* (Linnaeus, 1758) – Csk, Has, Gesz, Kisv, Kök, Péb, PTE, Püs, Vár.
27. *Acherontia atropos* (Linnaeus, 1758) – Csk, Kök, PTE, TMT, Vas. – Ts: V, Ve, R.
28. *Sphinx ligustri* (Linnaeus, 1758) – Csk, Kisv, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
29. *Hyloicus pinastri* (Linnaeus, 1758) – Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zob.
30. *Hemaris tityus* (Linnaeus, 1758) – Péb. – Ts: V, R.
31. *H. fuciformis* (Linnaeus, 1758) – Kisú. – Ts: V, R.
32. *Macroglossum stellatarum* (Linnaeus, 1758) – mindenütt előfordul.
33. *Daphnis nerii* (Linnaeus, 1758) – TMT. – Ts: R.
34. *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772) – Bak, Csk, Kár, Kisv, PTE, Rák, Vár,

- Zev. – Ts: Nat, V, Ve, R.
35. *Hyles euphorbiae* (Linnaeus, 1758) – Csk, Kár, Kisv, Kök, PTE, TMT, Vas, Zev.
 36. *H. livornica* (Esper, 1779) – „Pécs”, Pév, PTE, Vár. – Ts: Ve, R.
 37. *H. galii* (Rottemburg, 1775) – PTE, Zev. – Ts: R.
 38. *Deilephila elpenor* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Gesz, Has, Kár, Kisv, Kök, Mejá, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
 39. *D. porcellus* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Mejá, Nagy, PTE, Püs, TMT, Rák, Vas, Vár, Zev.
 40. *Hippotion celerio* (Linnaeus, 1758) – „Pécs”. Je: Utoljára Viertl gyűjtötte.

HESPERIOIDEA

HESPERIIDAE

41. *Erynnis tages* (Linnaeus, 1758) – mindenütt előfordul.
42. *Carcharodus floccifera* (Zeller, 1847) – „Pécs” (BALOGH 1978).
43. *C. alceae* (Esper, 1780) – Csk, Péb, TMT.
44. *Spialia orbifer* (Hübner, 1823) – Csk, Pév, TMT.
45. *Pyrgus malvae* (Linnaeus, 1758) – mindenütt előfordul.
46. *P. carthami* (Hübner, 1813) – Maü, TMT.
47. *Pyrgus alveus* (Hübner, 1803) – Árp, TMT.
48. *Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771) – And, Árp, Kár, Kisv, Kos, Kök, Mefa, Püs, Rák, Sik, TMT, Zev.
49. *Carterocephalus palaemon* (Pallas, 1771) – Egr, Kos, Magy, Nagy, Pusz, Sik, Zob.
50. *Thymelicus lineola* (Ochsenheimer, 1808) – Árp, Kos, Sik, TMT.
51. *T. sylvestris* (Poda, 1761) – Aba, Árp, Bak, Csk, Kisv, Kos, Maü, Mefa, Pap, Péb, Püs, Sik, TMT, Zob.
52. *Hesperia comma* (Linnaeus, 1758) – Aba, Bak, Csk, Nagy, Péb, Pév, Püs, Sik, TMT.
53. *Ochlodes venata* (Bremer & Grey, 1853) – Aba, Árp, Bak, Csk, Hid, Kisv, Kos, Kök, Mán, Mefa, Nagy, Nam, Pév, Püs, Rák, Sik, TMT, Zev.

PAPILIONOIDEA

PAPILIONIDAE

54. *Zerynthia polyxena* (Den. & Schiff., 1775) – Aba, Csk, Maü, Nam, Péb, Somágtető (Komló, † 1933), TMT. – Ts: Nat, V, Ve, R.
55. *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758) – Aba, Árp, Has, Egr, Nagy, Péb, Pév, Püs, TMT. – Ts: Nat, V, Ve, R.
56. *Iphiclides podalirius* (Linnaeus, 1758) – Árp, Bak, Egr, Hasm, Hid, Kisb, Kisú, Kos, Kök, Máz, Mefa, Pév, Püs, Sik, TMT, Váral, Vék. – Ts: V.
57. *Papilio machaon* Linnaeus, 1758 – Árp, Bak, Has, Kisb, Kisú, Kök, Máz, Mefa, TMT, Váral, Zob. – Ts: V.

PIERIDAE

58. *Leptidea sinapis* (Linnaeus, 1758) – mindenütt előfordul.
59. *L. morsei* (Fenton, 1881) – Aba, Hid, Kök, Maü, Mefa, Nagy, Egr, Püs, Rák, TMT. – Ts: V, Ve, R.
60. *Anthocharis cardamines* (Linnaeus, 1758) – mindenütt előfordul.

61. *Aporia crataegi* (Linnaeus, 1758) – Csk, Péb, Somág-tető (Komló, † 1933), TMT.
62. *Pieris brassicae* (Linnaeus, 1758) – Bak, Kisú, Kök, Mefa, Máz, Pap, Püs, Sik, TMT, Vék, Zev, Zob.
63. *P. rapae* (Linnaeus, 1758) – mindenütt előfordul.
64. *P. napi* (Linnaeus, 1758) – mindenütt előfordul.
65. *Pontia daplidice* (Linnaeus, 1758) – And, Árp, Csk, Kök, Máz, Pész, Sik, TMT, Váral, Zob.
66. *Colias croceus* (Fourcroy, 1785) – Aba, Árp, Bak, Csk, Kisú, Maü, Mefa, Mejá, Mesz, Péb, Püs, Sik, TMT, Zob.
67. *C. hyale* (Linnaeus, 1758) – Aba, Árp, Bak, Mefa, Mejá, Mesz, Mán, Máz, Péb, Pész, Püs, Sik, TMT, Váral, Zev, Zob.
68. *C. alfacariensis* Ribbe, 1905 [syn.: *australis* Verity, 1911] – Csk, Kos, Kök, Mán, Mefa, Pév, Püs, Sik, TMT, Zev, Zob.
69. *C. erate* (Esper, 1705) – Mah.
70. *Gonepteryx rhamni* (Linnaeus, 1758) – mindenütt előfordul.

LYCAENIDAE

71. *Hamearis lucina* (Linnaeus, 1758) – Aba, Árp, Kök, Köv, Maü, Máz, Péb, Püs, Rák, Sik, TMT, Váral, Zob.
72. *Lycaena phlaeas* (Linnaeus, 1758) – Aba, Árp, Bak, Csk, Kök, Köv, Maü, Máz, Mefa, Mesz, Püs, TMT, Váral, Zob.
73. *L. dispar* (Haworth, 1802) – And, Árp, Csk, Hid, Kár, Kos, Kök, Köv, Maü, Mefa, Nagy, Nam, Péb, Püs, Rák, Zob. – Ts: V, Nat.
74. *L. virgaureae* (Linnaeus, 1758) – Árp. – Ts: Ve, R.
75. *L. tityrus* (Poda, 1761) – Aba, Árp, Bak, Csk, Hid, Kök, Köv, Maü, Mán, Máz, Mefa, Mesz, Péb, Pév, Pusz, Püs, Rák, Sik, Váral, Vék, Zev, Zob.
76. *L. hippothoe* (Linnaeus, 1758) – Hid, Kos, Kök, Köv, Mán, Mefa, Pusz, Püs, Rák, Sik, Vék, Zob. – Ts: V, Ve.
77. *L. thersamon* (Esper, 1784) – Maü, Péb, TMT.
78. *Lampides boeticus* (Linnaeus, 1767) – „Pécs” (leg. Nyirő M.)
79. *Thecla betulae* (Linnaeus, 1758) – Kök, Püs, TMT, Zob.
80. *Neozephyrus quercus* (Linnaeus, 1758) – Árp, Bak, Csk, Kos, TMT.
81. *Callophrys rubi* (Linnaeus, 1758) – Árp, Bak, Csk, Kök, Köv, Maü, Mefa, Mejá, Mesz, Péb, Püs, Sik, TMT, Zev.
82. *Satyrium w-album* (Knoch, 1782) – Maü, Nagy. – Ts: V, Ve, R.
83. *S. pruni* (Linnaeus, 1758) – Árp, Sik, TMT.
84. *S. spini* (Den. & Schiff., 1775) – Aba, Árp, Kos, Mefa, Mesz, Sik, TMT.
85. *S. ilicis* (Esper, 1779) – Árp, Köv, Mepö, TMT. – Ts: V, Ve, R.
86. *S. acaciae* (Fabricius, 1787) – Árp, Csk, Mefa, Mesz, Sik, TMT.
87. *Cupido minimus* (Fuessly, 1775) – Aba, Mefa, Mesz, Pév, Püs, TMT, Vék, Zev.
88. *C. argiades* (Pallas, 1771) – Aba, Árp, Bak, Kök, Köv, Mán, Máz, Maü, Mefa, Mejá, Mepö, Pusz, Püs, Rák, Sik, TMT, Váral, Zev, Zob.
89. *C. decolorata* (Staudinger, 1886) – Aba, Árp, Hid, Kök, Köv, Mefa, Mesz, Püs, TMT, Vék, Zev, Zob.
90. *C. alcetas* (Hoffmannsegg, 1804) – Aba, Árp, Mefa, Rigó-kút, Vék, Zev.
91. *Celastrina argiolus* (Linnaeus, 1758) – Aba, Árp, Bak, Csk, Kök, Köv, Maü, Mefa, Mesz, Nagy, Pusz, Püs, Sik, TMT, Zev, Zob.

92. *Pseudophilotes vicrama* (Moore, 1865) – Csk, Mefa, Maiü, TMT, Zev. – Ts: Ve, R.
93. *Scolitantides orion* (Pallas, 1771) – Mesz. – Ts: R.
94. *Glaucopsyche alexis* (Poda, 1761) – Árp, Bak, Mefa, Mesz, Mepö, Köv, TMT, Váral.
95. *Iolana iolas* (Ochsenheimer, 1816) – Mesz, TMT. – Ts: V, Ve, R.
96. *Maculinea arion* (Linnaeus, 1758) – Máz, Püs, Sár, Váral. – Ts: V, Ve, R.
97. *M. alcon* (Den. & Schiff., 1775) – Gesz, Kos, Köv, Mefa, Mepö, Püs, Sik. –Ts: V, Ve, R
98. *Plebeius argus* (Linnaeus, 1758) – Árp, Csk, Kök, Mefa, Mán, TMT.
99. *P. argyrognomon* (Bergsträsser, 1779) – Aba, Árp, Köv, Máz, Mefa, Mejá, Mepö, Nam, Pév, Püs, Sik, TMT, Váral, Vék, Zev, Zob.
100. *Aricia agestis* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, Bak, Mepö, Pész, Püs, TMT.
101. *Polyommatus semiargus* (Rottemburg, 1775) – Árp, Kök, Köv, Mefa, Pap, Péb, Püs, Sik, TMT, Zev, Zob.
102. *Polyommatus amandus* (Schneider, 1792) – „P. 1891.VI. 11. (coll. T. M.)”; BALOGH 1978. – Ts: V, Ve.
103. *P. dorylas* (Den. & Schiff., 1775) – Péb, TMT.
104. *P. thersites* (Cantener, 1835) – Árp, Mefa, Püs.
105. *P. icarus* (Rottemburg, 1775) – mindenütt előfordul.
106. *P. daphnis* (Den. & Schiff., 1775) – „Pécs”, Pév, TMT.
107. *P. coridon* (Poda, 1761) – Mesz, TMT.
108. *P. bellargus* (Rottemburg, 1775) – Aba, Árp, Csk, Maiü, Mefa, Mesz, Péb, Pév, Sik, TMT.
109. *P. admetus* (Esper, 1783) – „Pécs” Balogh (1978). – Ts: V, Ve. Je: eltűnt.

NYMPHALIDAE

110. *Argynnis paphia* (Linnaeus, 1758) – Árp, Bak, Kisú, Kos, Kök, Mán, Máz, Mefa, Pap, Püs, Rák, Sik, TMT, Váral, Zob.
111. *A. pandora* (Den. & Schiff., 1775) – Has. – Ts: V, Ve, R.
112. *A. aglaja* (Linnaeus, 1758) – Aba, Árp, Maiü, Páf, Pap, TMT, Zob.
113. *A. adippe* (Den. & Schiff., 1775) – Nagy, „Pécs”, Pap, Zob.
114. *Issoria lathonia* (Linnaeus, 1758) – Árp, Bak, Csk, Kök, Kisú, Máz, Mefa, Pész, Püs, Rák, Sik, TMT, Váral, Zob.
115. *Brenthis hecate* (Den. & Schiff., 1775) – Mesz. – Ts: R
116. *B. daphne* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, Csk, Hid, Kök, Kos, Maiü, Mefa, Mesz, Nagy, Sik.
117. *Boloria euphrosyne* (Linnaeus, 1758) – Aba, Csk, Hid, Kök, Püs, Zob. – Ts: V, Ve, R.
118. *B. selene* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, Kisú, Kisv, Kök, Köv, Mefa, Püs, Sik, Vék, Zob. – Ts: V, Ve.
119. *B. dia* (Linnaeus, 1758) – Aba, Árp, Bak, Csk, Hid, Kök, Mán, Mefa, Mejá, Mesz, Péb, Rák, Sik, TMT, Vék.
120. *Vanessa atalanta* (Linnaeus, 1758) – mindenütt előfordul. – Ts: V.
121. *V. cardui* (Linnaeus, 1758) – mindenütt előfordul.
122. *Inachis io* (Linnaeus, 1758) – mindenütt előfordul. – Ts: V.
123. *Aglais urticae* (Linnaeus, 1758) – mindenütt előfordul.
124. *Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758) – Aba, Árp, Bak, Egy, Hid, Kisú, Kos,

- Kök, Maü, Mán, Máz, Mefa, Péb, Püs, Sik, TMT, Zev, Zob.
125. *Araschnia levana* (Linnaeus, 1758) – Aba, Árp, Gesz, Hid, Kisú, Kök, Köv, Magy, Maü, Mán, Mefa, Péb, Pap, Püs, Rák, Sik, TMT, Zev, Zob.
 126. *Nymphalis antiopa* (Linnaeus, 1758) – Aba, Árp, Kisú, Kos, Kov, Kök, Maü, Mán, Mejá, Nagy, Páf, TMT, Vék, Zengő. – Ts: V, Ve, R.
 127. *N. polychloros* (Linnaeus, 1758) – Árp, Csk, Hid, Kisú, Kök, Maü, Mefa, Pap, Püs, Sik, TMT, Zob. – Ts: V, Ve.
 128. *N. vau-album* (Den. & Schiff., 1775) – „P. VI. (V)” (BALOGH 1978) – Ts: V.
 129. *Euphydryas maturna* (Linnaeus, 1758) – Hid, Páf, Vár. – Ts: Nat, V, Ve, R.
 130. *Melitaea cinxia* (Linnaeus, 1758) – Aba, Árp, Csk, Kök, Maü, Mesz, Pév, Püs, TMT.
 131. *M. phoebe* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Kos, Máz, Mefa, Püs, TMT, Váral, Zev, Zob.
 132. *M. trivia* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Kök, Péb, Püs, Rák, TMT, Zev.
 133. *M. didyma* (Esper, 1778) – Árp, Bak, Csk, Kos, Nagy, Pév, Püs, TMT, Sik.
 134. *M. diamina* (Lang, 1789) – Mefa, Sik, TMT.
 135. *M. aurelia* Nickerl, 1850 – Árp, Csk, Kisú, Köv, Mefa, Mepö, „Pécs”, Sik, Zev.
 136. *M. britomartis* Assmann, 1847 – Mepö, Péb, Sik. – Ts: Ve, R.
 137. *M. athalia* (Rottemburg, 1775) – Árp, Bak, Csk, Kisú, Mefa, Mepö, Nagy, Pap, Püs, Sik, TMT, Zev, Zob.
 138. *Limenitis reducta* Staudinger, 1901 – Árp, Hid, Maü, TMT. – Ts: V, Ve, R.
 139. *L. camilla* (Linnaeus, 1764) – Péb. – Ts: Ve, R.
 140. *Neptis sappho* (Pallas, 1771) – mindenütt előfordul. – Ts: V.
 141. *N. rivularis* (Scopoli, 1763) – TMT. Ts: V, Ve, R.
 142. *Apatura iris* (Linnaeus, 1758) – Aba, Hid, Maü. – Ts: V, Ve, R.
 143. *A. ilia* (Den. & Schiff., 1775) – Hid, Kos, Mán, Máz, Mah, Maü, Mefa, Nagy, Sik, Váral, Zob. – Ts: V, Ve, R.
 144. *Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758) – Aba, Árp, Bak, Hid, Kisú, Kos, Kök, Köv, Maü, Mán, Máz, Mefa, Mejá, Pap, Páf, Püs, Rák, Sik, TMT, Zev, Zob.
 145. *Lasiommata megera* (Linnaeus, 1767) – Bak, Csk, Máz, Püs, Rák, TMT, Váral, Zev.
 146. *L. maera* (Linnaeus, 1758) – Aba, Árp, Bak, Hid, Kisú, Kos, Kök, Köv, Maü, Mán, Mefa, Nam, Péb, Pész, Pév, Püs, Sik, TMT, Vár, Zob.
 147. *Coenonympha arcania* (Linnaeus, 1761) – Árp, Bak, Csk, Kisú, Kos, Kök, Köv, Máz, Mefa, Pév, Püs, Sik, TMT, Váral, Zev, Zob.
 148. *C. glycerion* (Borkhausen, 1788), [syn.: *iphis* Den. & Schiff., 1775] – Aba, Árp, Bak, Csk, Mán, Máz, Mefa, Mepö, Mesz, Kök, Köv, Pév, Püs, Sik, TMT, Váral, Zev, Zob.
 149. *C. pamphilus* (Linnaeus, 1758) – Árp, Bak, Csk, Kisú, Kos, Kök, Köv, Mán, Mefa, Mepö, Pév, Pész, Püs, Rák, Sik, TMT, Vék, Zev, Zob.
 150. *Pyronia tithonus* (Linnaeus, 1767) – Árp, Bak, Csk, Kök, Mán. – Ts: Ve, R.
 151. *Aphantopus hyperantus* (Linnaeus, 1758) – mindenütt előfordul.
 152. *Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758) – Árp, Bak, Csk, Kisú, Kos, Kök, Köv, Mán, Máz, Mefa, Mepö, Pap, Pész, Püs, Sik, TMT, Váral, Zev, Zob.
 153. *Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758) – mindenütt előfordul.
 154. *Minois dryas* (Scopoli, 1763) – Aba, Árp, Csk, Hid, Kisú, Kos, Kök, Mán, Püs, Rák, Sik, TMT, Zev, Zob.
 155. *Hipparchia fagi* (Scopoli, 1763) – And, Bak, Csk, Máz, Maü, TMT, Váral.

156. *Hipparchia semele* (Linnaeus, 1758) – Aba, Maü, Péb.
 157. *Arethusana arethusana* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Püs, TMT. – Ts: Ve, R.
 158. *Brintesia circe* (Fabricius, 1775) – And, Árp, Bak, Csk, Has, Kisú, Kök, Máz, Mejá, Mepö, Mesz, Pész, Püs, Sik, TMT, Váral, Zev, Zob.

DREPANOIDEA

DREPANIDAE

159. *Thyatira batis* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Has, Kár, Kisú, Kisv, Kök, Nagy, Péb, PTE, Püs, Rák, Vas, Vár, Zev, Zob.
 160. *Habrosyne pyritoides* (Hufnagel, 1766), [syn.: *derasa* Linnaeus, 1767] – Csk, Has, Kár, Kisú, Kisv, Kök, Mejá, Nagy, PTE, Püs, Rák, Sik, Vas, Vár, Zev, Zob.
 161. *Tethea ocularis* (Linnaeus, 1767) – Kár, PTE, Vár. – Ts: Ve, R.
 162. *T. or* (Den. & Schiff., 1775) – And, Bak, Csk, Kár, Kisú, Kisv, Kos, Kök, Köv, Püs, Zob.
 163. *Ochropacha duplaris* (Linnaeus, 1761) – Csk, Kár, Kisv, PTE.
 164. *Cymatophorima diluta* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Kár, Kisú, Kisv, Mán, Nagy, Püs, TMT, Vas, Vár, Zob.
 165. *Polyploca ridens* (Fabricius, 1787) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, TMT, Sik, Vár, Zev, Zob.
 166. *Asphalia ruficollis* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Kisv, Maü, PTE, Püs, Vár, Zob.
 167. *Achlya flavicornis* (Linnaeus, 1758) – Kök, Zev. – Ts: R.
 168. *Watsonalla binaria* (Hufnagel, 1767) – Bak, Csk, Gesz, Has, Kár, Kisú, Kisv, Kök, Köv, Mejá, Nagy, Péb, PTE, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
 169. *W. cultraria* (Fabricius, 1775) – Bak, Has, Kár, Kisú, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Rák, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
 170. *Drepana curvatula* (Borkhausen, 1790) – Kisv, Nagy, PTE, Püs, Vas, Vár,
 171. *D. falcataria* (Linnaeus, 1758) – Kár, Kisv, Nagy, PTE, Püs, Vas, Vár.
 172. *Sabra harpagula* (Esper, 1786) – Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Páf, PTE, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
 173. *Cilix glaucata* (Scopoli, 1763) – Árp, Bak, Csk, Gesz, Has, Kár, Kisú, Kisv, Kök, Mejá, Péb, PTE, Püs, Rák, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.

GEOMETROIDEA

GEOMETRIDAE

174. *Archiearis parthenias* (Linnaeus, 1761) – „Pécs”, Püs. – Ts: R.
 175. *A. notha* (Hübner, 1803) – Balogh (1978) lelőhely nélkül.
 176. *A. puella* (Esper, 1787) – Balogh (1978): „P. (FRH). – Ts. V.
 177. *Abraxas grossulariata* (Linnaeus, 1758) – Csk, Kár, Kisv, Kök, Maü, Mesz, Nagy, Pév, PTE, Püs, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev.
 178. *Calospilos sylvata* (Scopoli, 1763) – Püs. – Ts: R.
 179. *Lomaspilis marginata* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Mefa, Nagy, Péb, PTE, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
 180. *Ligdia adustata* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Mesz, Péb, PTE, Püs, Rák, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
 181. *Stegania cararia* (Hübner, 1790) – Has, Kár, Kisv, Kök, Vár, Zob.
 182. *S. dilectaria* (Hübner, 1790) – Csk, Kár, Kök, PTE.
 183. *Heliomata glarearia* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kár, Kisv, PTE, Püs, TMT,

- Vas, Zev.
184. *Macaria notata* (Linnaeus, 1758) – Árp, Bak, Csk, Kár, Kisú, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zev, Zob.
 185. *M. alternata* (Den. & Schiff., 1775) [syn.: *alternaria* Hübner, 1799] – Bak, Csk, Gesz, Kár, Kisv, Kök, Köv, Mán, Nagy, Péb, PTE, Pusz, Püs, Rák, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
 186. *M. liturata* (Clerck, 1759) – Kisv, PTE, Püs, Vár, Zev.
 187. *M. artesiaria* (Den. & Schiff., 1775) – Kár, Kök, Püs, Vár, Zev.
 188. *Chiasmia clathrata* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Gesz, Hid, Kár, Kisú, Kisv, Kök, Nagy, Péb, Pusz, Püs, Rák, Sik, TMT, Vék, Vas, Vár, Zev, Zob.
 189. *Itame brunneata* (Thunberg, 1784), [syn.: *fulvaria* de Villers, 1789] – Csk, Nagy, Püs. – Ts: R
 190. *Tephрина murinaria* (Den. & Schiff., 1775) – TMT, Zob. – Ts: R.
 191. *T. arenacearia* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kár, Kisv, PTE, Pév, Vas, Zob.
 192. *Cepphis advenaria* (Hübner, 1790) – Kisv, Nagy, Püs, Vas.
 193. *Petrophora chlorosata* (Scopoli, 1763) – Bak, Kár, Kök.
 194. *Plagodis pulveraria* (Linnaeus, 1758) – Árp, Csk, Kár, Kisv, Kök, Mesz, Nagy, Péb, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár, Zev.
 195. *P. dolabraria* (Linnaeus, 1767) – Árp, Bak, Csk, Kisv, Kök, Mesz, Nagy, PTE, Püs, Sik, Vár, Vas, Zev, Zob.
 196. *Opisthograptis luteolata* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Nagy, Páf, Péb, PTE, Püs, Rák, TMT, Zev.
 197. *Epione repandaria* (Hufnagel, 1767) – Bak, Gesz, Kár, Kisv, Kos, Kök, Nagy, Püs, Vas, Vár.
 198. *E. vespertaria* (Linnaeus, 1767) – Kök, Püs, Vár.
 199. *Therapis flavicaria* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kár, Kisv, Nagy, PTE, Vas, Vár, Zev.
 200. *Pseudopanthera macularia* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Maiü, Mefa, Kár, Kisv, Kök, Péb, Pév, PTE, Püs, TMT, Vár, Vas, Vék, Zev, Zob.
 201. *P. trinotata* (Metzner, 1845) – Kisv, PTE, TMT.
 202. *Apeira syringaria* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zob.
 203. *Ennomos autumnaria* Werneburg, 1859 – Vas. – Ts: R.
 204. *E. quercinaria* (Hufnagel, 1767) – Gesz, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, Vas, Zob.
 205. *E. fuscantaria* (Haworth, 1809) – Kisv, Püs, Vár.
 206. *E. erosaria* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, Vas, Vár, Zev, Zob.
 207. *E. quercarius* (Hübner, 1813) – Csk, „Pécs” (leg. Viertl). – Ts: V.
 208. *Selenia dentaria* (Fabricius, 1775) [syn.: *bilunaria* Esper, 1801] – Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
 209. *S. lunularia* (Hübner, 1788) – Csk, Kár, Kisv, Kök, Mesz, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
 210. *S. tetralunaria* (Hufnagel, 1767) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vas, Vár, Zev, Zob.
 211. *Artiora evonymaria* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Gesz, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, TMT, Vár.
 212. *Crocallis tusciaria* (Borkhausen, 1793) – Árp, Vár. – Ts: R.
 213. *C. elinguarina* (Linnaeus, 1758) – Csk, Kisv, Köv, Nagy, PTE, Vas, Zev, Zob.

214. *Ourapteryx sambucaria* (Linnaeus, 1758) – Bak, Bud, Csk, Gesz, Has, Hat, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
215. *Colotois pennaria* (Linnaeus, 1761) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Maü, Péb, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
216. *Angerona prunaria* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
217. *Apocheima hispidaria* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Kisv, Kök, Maü, Nagy, Püs, TMT, Vár, Zev, Zob.
218. *A. pilosaria* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, Bak, Csk, Kár, Maü, Püs, TMT, Vár, Zev, Zob.
219. *Lycia hirtaria* (Clerck, 1759) – Csk, Kár, Kisv, Kök, Püs, Vár, Zev, Zob.
220. *L. zonaria* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, Kár, Kisv, Kök, Püs, Vár, Zev, Zob.
221. *L. pomonaria* (Hübner, 1790) – Bak, Kisv. – Ts: R.
222. *Biston strataria* (Hufnagel, 1767) – Bak, Csk, Kisv, Maü, Nagy, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
223. *B. betularia* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
224. *Agriopsis leucophaearia* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Kisv, Kök, Püs, TMT, Vár, Zev, Zob.
225. *A. bajaria* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Maü, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
226. *A. aurantiaria* (Hübner, 1799) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Maü, Nagy, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
227. *A. marginaria* (Fabricius, 1776) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Sik, Püs, TMT, Vár, Vas, Zev, Zob.
228. *Erannis defoliaria* (Clerck, 1759) – Mindenütt elterjedt.
229. *E. ankeraria* (Staudinger, 1861) – TMT, Vas. – Ts: V, Ve, R.
230. *Synopsia sociaria* (Hübner, 1799) – Csk, Kisv, PTE, TMT. – Ts: R.
231. *Paraboarmia viertlii* (Bohatsch, 1883) – „Pécs”, Püs. – Ts: V, Ve, R.
232. *Peribatodes rhomboidaria* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Gesz, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Péb, PTE, Püs, Rák, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev.
233. *P. secundaria* (Den. & Schiff., 1775) – Vár. – Ts: R.
234. *Selidosema brunnearia* (de Villers, 1789) – Csk, TMT. – Ts: R.
235. *Cleora cinctaria* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
236. *Deileptenia ribeata* (Clerck, 1759) – Kár. – Ts: R.
237. *Alcis repandata* (Linnaeus, 1758) – And, Bak, Kár, Kisv, Nagy, Püs, Vár.
238. *Hypomecis roboraria* (Den. & Schiff., 1775) – Has, Kár, Kos, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zev.
239. *H. punctinalis* (Scopoli, 1763) – And, Bak, Csk, Kár, Kisv, Kos, Kök, Mejá, Nagy, Péb, PTE, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár.
240. *H. danieli* (Wehrli, 1932) – Bak, Csk, Kisv, Nagy. [Megjegyzés: A *danieli* faunisztikai adatai UHERKOVICH publikációiban szerepelnek. A faj státusza taxonómiaiilag vitatott. Feltehetőleg csupán a *H. roboraria* „formájáról” van szó.]
241. *Cleorodes lichenaria* (Hufnagel, 1767) – „Pécs”, Püs. – Ts: R.
242. *Fagivorina arenaria* (Hufnagel, 1767) – Kisv, Kök, Kos, Nagy, Péb, Püs, Rák, TMT, Vár, Zob.
243. *Ascotis selenaria* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Kár, Kis, Kisv, Kök,

- Nagy, PTE, Püs, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
244. *Ectropis crepuscularia* (Den. & Schiff., 1775) [syn.: *bistortata* Goeza, 1781] – Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Mesz, Nagy, Püs, Rák, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
245. *Paradarsia consonaria* (Hübner, 1799) – Kisú, Mesz, Vár. – Ts: R.
246. *Parectropis similaria* (Hufnagel, 1767) [syn.: *extersaria* Hübner, 1799] – Csk, Has, Kár, Kisv, Nagy, Püs, Vár.
247. *Aethalura punctulata* (Den. & Schiff., 1775) – Kisv, Maü. – Ts: R.
248. *Ematurga atomaria* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Hid, Kisv, Kök, Köv, Mefa, Maü, Nagy, PTE, Pusz, Püs, TMT, Vas, Vék, Vár, Zev, Zob.
249. *Tephronia sepiaria* (Hufnagel, 1767) – Püs, TMT. – Ts: R.
250. *Bupalus piniaria* (Linnaeus, 1758) – Csk, Has, TMT, Vár, Zev.
251. *Cabera pusaria* (Linnaeus, 1758) – Árp, Hid, Kisv, Kök, Mesz, Nagy, PTE, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
252. *C. exanthemata* (Scopoli, 1763) – Bak, Csk, Kár, Kis, Kök, Nagy, Péb, PTE, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
253. *Lomographa bimaculata* (Fabricius, 1775) – Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Páf, Péb, Püs, Vas, Vár, Zev, Zob.
254. *L. temerata* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Maü, Nagy, Péb, PTE, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
255. *Theria rupicapraria* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kisv, Kök, Püs, TMT, Vas, Zob.
256. *Campea margaritata* (Linnaeus, 1758) – Árp, Bak, Csk, Gesz, Has, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
257. *Hylaea fasciaria* (Linnaeus, 1758) – Kár, Kisv, Püs, Vár.
258. *Odonthognophos dumetatus* (Treitschke, 1827) – „Pécs” (leg. Viertl), Pév. – Ts: V, Ve, R.
259. *Gnophos furvata* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, TMT. – Ts: R.
260. *Charissa obscurata* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, Bak, Csk, Has, Kisv, Kök, PTE, TMT, Vas, Zob.
261. *Siona lineata* (Scopoli, 1763) – mindenütt előfordul.
262. *Dyscia conspersaria* (Den. & Schiff., 1775) – PTE, TMT. – Ts: V, Ve, R.
263. *Perconia strigillaria* (Hübner, 1787) – Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Péb, Püs, Vas, Vár, Zev, Zob. – Ts: V.
264. *Alsophila aescularia* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Kisv, Kök, Nagy, Püs, TMT, Vár, Zev, Zob.
265. *A. aceraria* (Den. & Schiff., 1775) [syn.: *quadripunctaria* Hübner, 1799] – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Maü, Nagy, Püs, TMT, Vár, Zob.
266. *Orthostixis cribraria* (Hübner, 1799) – Csk, Mesz, Nagy, Püs. – Ts: Ve, R.
267. *Pseudoterpna pruinata* (Hufnagel, 1767) – Árp, Csk, Kisv, Vas, Püs.
268. *Geometra papilionaria* (Linnaeus, 1758) – Kisv, Vas. – Ts: R.
269. *Comibaena bajularia* (Den. & Schiff., 1775), [syn.: *pustulata* Hufnagel, 1767] – And, Bak, Csk, Kár, Kisv, Péb, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
270. *Antonechloris smaragdaria* (Fabricius, 1787) – Árp, Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Püs, Vas, Vár, Zev, Zob.
271. *Hemithea aestivaria* (Hübner, 1789) – Csk, Kisv, Kök, Magy, Mefa, Mesz, Nagy, PTE, Püs, Vas, Vár, Zev, Zob.
272. *Chlorissa viridata* (Linnaeus, 1758) – And, Árp, Bak, Csk, Kár, Kisv, Kos,

- Kök, PTE, Püs, Rák, TMT, Vár, Zev.
273. *C. cloraria* (Hübner, 1813) – Kár, Kisv, Kök, Püs, Rák, Vár, Zob.
274. *C. etruscaria* (Zeller, 1849), [syn.: *pulmentaria* Guenée, 1857] – Kisv, Maü.
275. *Thalera fimbrialis* (Scopoli, 1763) – Csk, Kár, Kisv, Kök, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
276. *Hemistola chrysoprasaria* (Esper, 1795), [syn.: *immaculata* Thunberg, 1784] – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Péb, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
277. *Jodis lactearia* (Linnaeus, 1758) – Bak, Kisv, Kök, Köv, Magy, Nagy, Péb, TMT, Vas, Zob.
278. *Cyclophora pendularia* (Clerck, 1759), [syn.: *orbicularia* Hübner, 1799] – Csk, Kisv, PTE, Vas.
279. *C. albicellaria* (Hübner, 1789) – Árp, Bak, Csk, PTE, Vas, Vár.
280. *C. annularia* (Fabricius, 1775) [syn.: *annulata* Schulze, 1775] – And, Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Péb, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
281. *C. albipunctata* (Hufnagel, 1767) – Has. – Ts: R.
282. *C. pupillaria* (Hübner, 1799) – Vas. – Ts: R.
283. *C. ruficiliaria* (Herrich-Schäffer, 1855) – And, Bak, Csk, Egr, Has, Kár, Kisv, Kök, Magy, Nagy, Püs, Rák, Vas, Vár, Zev, Zob.
284. *C. porata* (Linnaeus, 1758) – And, Bak, Csk, Kisv, Kök, Péb, PTE, Püs, Vas, Vár, Zob.
285. *C. quercimontaria* (Bastelberger, 1897) – Bak, Kár, Kisv, Péb, TMT, Vár.
286. *C. punctaria* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Gesz, Kisv, Kök, Maü, Nagy, PTE, Püs, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
287. *C. suppunctaria* (Zeller, 1847) – Kök, PTE, Püs, Rák, Sik, TMT, Vár.
288. *C. linearia* (Hübner, 1799) – And, Árp, Bak, Csk, Has, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, Rák, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
289. *Timandra comae* A. Schmidt, 1931, [syn.: *griseata* Petersen, 1902; *amata* Linnaeus, 1758] – Bak, Csk, Kisv, Kök, Maü, Nagy, Pév, PTE, Püs, Rák, Sik, TMT, Vas, Zev, Zob.
290. *Scopula immorata* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kos, Kök, Köv, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zev, Zob.
291. *S. corrivalaria* (Kretschmar, 1862) – Kisv. – Ts: R.
292. *S. caricaria* (Reutti, 1853) – Kár, Kisv, Kos, Sik, Vár, Zob.
293. *S. nemoraria* (Hübner, 1799) – Kár (2 ex. 1984.06.11; 07.20.). – Ts: R.
294. *S. umbelaria* (Hübner, 1813) – Kök. – Ts: R.
295. *S. nigropunctata* (Hufnagel, 1767) – Árp, Kár, Kisv, Kos, Kök, Maü, Nagy, Püs, Rák, Vas, Vár, Zev, Zob.
296. *S. virgulata* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kos, Kök, Nagy, PTE, Püs, TMT, Zev, Vár.
297. *S. ornata* (Scopoli, 1763) – Bak, Csk, Has, Kisv, Kök, Maü, Püs, Vas, Vár, Zev, Zob.
298. *S. decorata* (Den. & Schiff., 1775) – Kök, TMT, Püs, Zev.
299. *S. rubiginata* (Hufnagel, 1767) – Árp, Bak, Csk, Kisv, Kök, Mefa, Nagy, Vas, Vár, Zev, Zob.
300. *S. marginepunctata* (Goeze, 1781) – And, Árp, Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, PTE, Péb, Püs, TMT, Vas, Zev, Zob.
301. *S. incanata* (Linnaeus, 1758) – Kár, Kisv, Kök, Püs, Vár, Zob.
302. *S. immutata* (Linnaeus, 1758) – Árp, Csk, Kár, Kisv, Kök, Kos, Mefa, Nagy,

- PTE, Püs, Sik, Vas, Vár, Zev, Zob.
303. *S. flaccidaria* (Zeller, 1852) – Kisv, Kök.
 304. *S. floslactata* (Haworth, 1809) [syn.: *lactata* Haworth, 1809] – Csk, Kisv, Kök, Magy, Nagy, Vár.
 305. *S. subpunctaria* (Herrich-Schäffer, 1847) – Kár (3 ex.: 1984.07.21.). – Ts: R.
 306. *Idaea rufaria* (Hübner, 1799) – Árp, Kár, Kisv, Kök, Köv, Mán, Püs, TMT, Zev.
 307. *I. sericeata* (Hübner, 1813) – „Pécs” (Abafi-Aigner et al. 1896). Je: eltűnt.
 308. *I. ochrata* (Scopoli, 1763) – Árp, Csk, Kisv, Kök, PTE, Sik, Vár, Zev, Zob.
 309. *I. serpentata* (Hufnagel, 1767) – Bak, Csk, Hossz, Kisv, Kök, Köv, Mefa, Mesz, Vár.
 310. *I. aureolaria* (Den. & Schiff., 1775) – Maü, Pév, PTE, TMT.
 311. *I. muricata* (Hufnagel, 1767) – Árp, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, Vas, Vár, Zev, Zob.
 312. *I. rusticata* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Mejá, PTE, TMT, Zev.
 313. *I. filicata* (Hübner, 1799) – Csk, Maü, Köv, Péb, PTE, TMT, Zev.
 314. *I. moniliata* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Maü, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
 315. *I. elongaria* (Rambur, 1833) – TMT. – Ts: R.
 316. *I. obsoletaria* (Rambur, 1833) – Csk, Kisv, TMT. – Ts: R.
 317. *I. biselata* (Hufnagel, 1767) – And, Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, Vas, Vár, Zev, Zob.
 318. *I. inquinata* (Scopoli, 1763) – Kök, „Pécs”. – Ts: R.
 319. *I. dilutaria* (Hübner, 1799) – Csk, Kár, Kisv, Köv, Nagy, Püs, TMT.
 320. *I. fuscovenosa* (Goeze, 1781) – Csk, Kár, Kisv, Kök, TMT, Zev, Zob.
 321. *I. humiliata* (Hufnagel, 1767) – And, Árp, Csk, Kár, Kisv, Kos, Kök, Magy, Mesz, Püs, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev.
 322. *I. politaria* (Hübner, 1799) [syn.: *politata* Hübner 1793 nec, Stoll 1787] – Árp, Kár, Kisv, Kos, Kök, Meja, Nagy, Püs, Vas, Zob.
 323. *I. seriata* (Schrank, 1802) – Csk, Kár, Kisv, PTE, Püs, TMT, Vas, Zev.
 324. *I. dimidiata* (Hufnagel, 1767) – Árp, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Péb, PTE, Püs, Rák, TMT, Vas, Zev, Zob.
 325. *I. subsericeata* (Hawort, 1809) – Árp, Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Magy, Mefa, Péb, PTE, Püs, TMT, Vár, Zev, Zob.
 326. *I. pallidata* (Den. & Schiff., 1775) – Has, Maü, Mesz, PTE.
 327. *I. trigeminata* (Hawort, 1809) – Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zob.
 328. *I. emarginata* (Linnaeus, 1758) – Kisv, Vas, Vár, Zob.
 329. *I. aversata* (Linnaeus, 1758) – And, Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Kos, Nagy, PTE, Püs, Rák, Sik, TMT, Vár, Zev, Zob.
 330. *I. bilinearia* (Fuchs, 1878), [syn.: *rubraria* Staudinger, 1901] – Csk, Kos, Magy, TMT, Vas, Zob.
 331. *I. degeneraria* (Hübner, 1799) – And, Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev.
 332. *I. straminata* (Borkhausen, 1794), [syn.: *inornata* Haworth, 1809] – And, Csk, Kár, Kisv, Nagy, PTE, Püs, Vas, Vár, Zev, Zob.
 333. *I. deversaria* (Herrich-Schäffer, 1847) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE,

- TMT, Vas.
334. *Rhodostrophia vibicaria* (Clerck, 1759) – Bak, Kár, Kisv, Kök, Kos, Maü, Nagy, Nam, Péb, Pév, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
 335. *Rhometra sacraria* (Linnaeus, 1767) – Kisv, PTE. – Ts: R.
 336. *Lythria purpuraria* (Linnaeus, 1758) – Bak, Kisv, Maü, Péb, PTE.
 337. *L. purpurata* Linnaeus, 1758 – Csk, Maü, Mesz, Péb.
 338. *Cataclysmes riguata* (Hübner, 1813) – Kár, TMT. – Ts: R.
 339. *Phibalapteryx virgata* (Hufnagel, 1767) – Kök, Pusz, Püs, TMT, Vár, Zev.
 340. *Scotopteryx moeniata* (Scopoli, 1763) – Csk. – Ts: R.
 341. *S. chenopodiata* (Linnaeus, 1758) – Árp, Kár, Kisv, Kök, Mán, Püs, Vas, Vár, Zev, Zob.
 342. *S. mucronata* (Scopoli, 1763) – Kök, Püs, Vár, Zob. – Je: csak a K-Mecsekben.
 343. *S. luridata* (Hufnagel, 1767) [syn.: *plumbaria* Fabricius, 1775] – And, Árp, Bak, Csk, Kisv, Kök, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
 344. *Orthonama vittata* (Borkhausen, 1794), [syn.: *lignata* Hübner, 1799] – Csk, Kár, Kisv, Vár.
 345. *O. obstipata* (Fabricius, 1794) – Árp, Csk, Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, Vár, Zengő.
 346. *Xanthorhoe biriviata* (Borkhausen, 1794) – Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, TMT, Zev.
 347. *X. designata* (Hufnagel, 1767) – Kár, Kisv, Nagy, PTE, Vár.
 348. *X. spadicearia* (Den. & Schiff., 1775) – Hár, Kök, Püs, Vár, Zob.
 349. *X. ferrugata* (Clerck, 1759) – Bak, Csk, Gesz, Has, Kár, Kisv, Kos, Kök, Nagy, Péb, PTE, Püs, Rák, TMT, Vár, Zev, Zob.
 350. *X. quadrifasciata* (Clerck, 1759) – Árp, Kár, Kisv, Kök, Magy, Püs, Vár, Zob.
 351. *X. fluctuata* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Magy, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Zev, Zob.
 352. *Catarhoe rubidata* (Den. & Schiff., 1775) – And, Bak, Csk, Kisv, Kök, Nagy, Péb, Püs, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev.
 353. *C. cuculata* (Hufnagel, 1767) – And, Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Mejá, Nagy, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
 354. *Epirrhoe hastulata* (Hübner, 1790) – Kár (1 ex.: 1984.09.01.). – Ts: R.
 355. *E. tristata* (Linnaeus, 1758) – Csk, Has, Hid, Kár, Kisv, Kök, Köv, Kos, Magy, Mefa, Mejá, Nagy, Pusz, Püs, Rák, Sik, Vár.
 356. *E. alternata* (Müller, 1764) – Bak, Csk, Gesz, Has, Kár, Kisv, Kos, Kök, Köv, Mejá, Mefa, Nagy, Péb, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
 357. *E. rivata* (Hübner, 1813) – Kár, Kisv, Kök, Nagy, Péb, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
 358. *E. galiata* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Péb, Püs, Rák, Sik, TMT, Vas, Zob.
 359. *Costaconvexa polygrammata* (Borkhausen, 1794) – Csk, Kár, Kisv, Kos, Kök, „Pécs”, Rák.
 360. *Camptogramma bilineata* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Köv, Maü, Mefa, Nagy, Pév, Püs, TMT, Vas, Vár, Zob.
 361. *Entephria caesiata* (Den. & Schiff., 1775) – Nagy. – Ts: R. Je: reliktum faj.
 362. *Anticlea badiata* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Hid, Kisv, Kök, Mesz, Nagy, Püs, Rák, TMT, Vár, Zob.
 363. *A. derivata* (Den. & Schiff., 1775) – Ara, Csk, Kár, Mesz, PTE, Zob.

364. *Mesoleuca albicillata* (Linnaeus, 1758) – Kisv, Kők, Nagy, Vas.
365. *Pelurga comitata* (Linnaeus, 1758) – Csk, Kár, Kisv, Kők, PTE, Püs, TMT, Zob.
366. *Lampropteryx suffumata* (Den. & Schiff., 1775) – Kisv, Nagy, Püs, Vár, Zob.
367. *Cosmorhoe ocellata* (Linnaeus, 1758) – And, Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kos, Kők, Nagy, Páf, Péb, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev.
368. *Nebula salicata* (Den. & Schiff., 1775) – Püs. – Ts: R.
369. *Eulithis prunata* Linnaeus, 1758 – BALOGH (1978: „P. VII. 10. (V)”).
370. *E. populata* (Linnaeus, 1758) – Püs. – Ts: R.
371. *E. mellinata* (Fabricius, 1787) – Csk, Kár, Kők, Nagy, Vár.
372. *E. pyraliata* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, Bak, Csk, Kár, Kisv, Kők, Kos, Nagy, PTE, Püs, Rák, Vas, Vár, Zev, Zob.
373. *Ecliptopera silaceata* (Den. & Schiff., 1775) – And, Has, Kár, Kisv, Kők, Nagy, PTE, Püs, Vas, Vár, Zev.
374. *E. capitata* (Herrich-Schäffer, 1839) – Kisv (1 exp.: 1967.07.11.) – Ts: R.
375. *Chloroclysta truncata* (Hufnagel, 1767) – Püs. – Ts: R.
376. *Cidaria fulvata* (Forster, 1771) – And, Bak, Csk, Kár, Kisv, Kők, Köv, Magy, Meja, Mepö, Mesz, Nagy, Péb, Püs, Rák, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
377. *Pennithera firmata* (Hübner, 1822) – Kisv, Vár. – Ts: R.
378. *Thera obeliscata* (Hübner, 1787) – Zob. – Ts: R.
379. *T. variata* (Den. & Schiff., 1775) – Püs, Zev. – Ts: R.
380. *Electrophaes corylata* (Thunberg, 1792) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Magy, Nagy, PTE, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár.
381. *E. pectinataria* (Knoch, 1781) – Bak, Gesz, Has, Egr, Kár, Kisv, Kos, Kők, Magy, Nagy, Páf, Péb, Püs, TMT, Vas, Vár, Zob.
382. *Hydriomena furcata* (Thunberg, 1784) – Csk, Kár, Kisú, Nagy, Püs, Sik, Vár, Vék, Zob.
383. *H. impluviata* (Den. & Schiff., 1775), [syn.: *coerulata* Fabricius, 1777] – Kár, Kisv, Vár.
384. *Horisme vitalbata* (Den. & Schiff., 1775) – Kár, Kisv, Kők, Magy, Péb, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
385. *H. corticata* (Treitschke, 1835) – Csk, Has, Kár, Kisv, Kők, Köv, Nagy, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev.
386. *H. tersata* (Den. & Schiff., 1775) – And, Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kők, Magy, Nagy, Püs, Sik, TMT, Vár, Zob.
387. *H. aquata* (Hübner, 1813) – Kár, Püs, Zev.
388. *Melanthia procellata* (Den. & Schiff., 1775) – And, Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kos, Kők, Nagy, Péb, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár.
389. *Pareulype berberata* (Den. & Schiff., 1775) – Kisv, Zob. – Ts: R.
390. *Triphosa dubitata* (Linnaeus, 1758) – Aba, Kők, Nagy.
391. *Philereme vetulata* (Den. & Schiff., 1775) – Kár, Kisv, Kők, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
392. *P. transversata* (Hufnagel, 1767) – Csk, Kár, Kisv, Nagy, Püs, TMT.
393. *Euphyia biangulata* (Haworth, 1809) [syn.: *picata* Hübner, 1813] – Bak, Kár, Kisv, Kők, Magy, Nagy, Péb, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
394. *E. unangulata* (Haworth, 1809) – Has. – Ts: R.
395. *Epirrita dilutata* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kők, Maü, Nagy, Püs, TMT, Vár, Vas, Zob.

396. *E. christyi* (Allen, 1906) – Bak, Kisv, Maü, Nagy, Püs, Vár.
397. *Operophtera brumata* (Linnaeus, 1758) – Bak, Has, Kisv, Kos, Kök, Maü, Nagy, Püs, TMT, Vár, Vas, Zev, Zob.
398. *O. fagata* (Scharfenberg, 1805) – Bak, Nagy, Püs, Vár.
399. *Mesotype parallelolineata* (Retzius, 1783) – Hossz, Nagy. – Ts: R.
400. *Perizoma affinitata* (Stephens, 1831) – Kár, Püs. – Ts: R.
401. *P. alchemillata* (Linnaeus, 1758) – Csk, Has, Kisv, Kos, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vas, Vár, Zev, Zob.
402. *P. hydrata* (Treitschke, 1829) – Csk, Kisv, Kök, Nagy, Vas, Zev.
403. *P. lugdunaria* (Herrich-Schäffer, 1855) – And, Csk, Kár, Kisv, Kos, Kök, Nagy, Rák.
404. *P. bifasciata* (Haworth, 1809) – Bak, Kár, Kisv, Kos, Kök, Püs, Zob.
405. *P. flavofasciata* (Thunberg, 1792) – Kár, Kisv. – Ts: R.
406. *Gymnoscelis rufifasciata* (Haworth, 1809) [syn.: *pumilata* Hübner, 1813] – Csk, Has, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vár.
407. *Chloroclystis v-ata* (Haworth, 1809) [syn.: *coronata* Hübner, 1813] – Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, TMT, Vár, Zev.
408. *Pasiphila chloerata* Mabilie, (1870) – PTE. – Ts: R.
409. *P. rectangulata* (Linnaeus, 1758) – Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
410. *E. haworthiata* Doubleday, 1856 – Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kos, Kök, Nagy, Péb, PTE, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
411. *Eupithecia tenuiata* (Hübner, 1813) – Kár. – Ts: R.
412. *E. inturbata* (Hübner, 1817) – Nagy, Püs. – Ts: R.
413. *E. abietaria* (Goeze, 1781) – TMT. – Ts: R.
414. *E. immundata* (Lienig & Zeller, 1846) – Püs. – Ts: R.
415. *E. linariata* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, Bak, Csk, Has, Kisv, Kos, Kök, PTE, Püs, Sik, TMT, Vár, Zev, Zob.
416. *E. pyreneata* Mabile, 1781 – Kök. – Ts: R.
417. *E. laquaearia* Herrich-Schäffer, 1848 – Kök, Nagy.
418. *E. plumbeolata* (Haworth, 1809) – Bak, Csk, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, TMT, Zob.
419. *E. pygmaeata* (Hübner, 1799) – Kök, Nagy–Ts: R.
420. *E. venosata* (Fabricius, 1787) – Kos, Köv, Péb, Püs, TMT, Vas.
421. *E. silenicolata* Mabilie, 1867 – Has, Kos, Kök, Nagy, Péb, Püs, TMT, Vár.
422. *E. alliardia* Staudinger, 1870 – TMT. – Ts: R.
423. *E. abbreviata* Stephens, 1831 – Bak, Csk, Kisv, Kök, Nagy, Sik, TMT.
424. *E. dodoneata* Guenée, 1857 – Bak, Csk, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, Rák, TMT, Vár, Zev.
425. *E. pusillata* (Den. & Schiff., 1775), [syn.: *sobrinata* Hübner, 1817] – Bak, Csk, Kár, Püs.
426. *E. tripunctaria* Herrich-Schäffer, 1852 – Kisv, Kök, Nagy, Püs, Zev, Zob.
427. *E. virgaureata* Doubleday, 1861 – Csk, Kisv, Kök, Nagy, Püs, TMT, Zev.
428. *E. tantillaria* Boisduval, 1840 – Püs, Vár.
429. *E. lariciata* (Freyer, 1841) – Nagy, Püs, TMT.
430. *E. selinata* Herrich-Schäffer, 1861 – Bak, Nagy.
431. *E. pimpinellata* (Hübner, 1813) – Püs, Vas. – Ts: R.
432. *E. simpliciatata* (Haworth, 1809), [syn.: *subnotata* Hübner, 1813] – Kisv, PTE, Zob.

433. *E. innotata* (Hufnagel, 1767) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev.
434. *E. ochridata* Schütze & Pinker, 1968 – Kök, TMT, Zev, Zob.
435. *E. irriguata* (Hübner, 1813) – PTE, Püs, TMT.
436. *E. indigata* (Hübner, 1813) – Püs, TMT, Vár. – Ts: R.
437. *E. distinctaria* Herrich-Schäffer, 1848 – Püs. – Ts: R.
438. *E. extraversaria* Herrich-Schäffer, 1852 – Püs. – Ts: R.
439. *E. centaureata* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Gesz, Kár, Kisv, Kök, Péb, PTE, Püs, Sik, Vár, Zev, Zob.
440. *E. insigniata* (Hübner, 1790) – Csk. – Ts: R.
441. *Eupithecia gueneata* Milliere, 1862 – Zev. – Ts: R. Je: Balogh (1978) csak Viertlre hivatkozva közölte.
442. *E. intricata* (Zetterstedt, 1839) – Püs. – Ts: R.
443. *E. absinthiata* (Clerck, 1759) – Has, Kár, Kök, Nagy, Püs, Vas, Zob.
444. [? *E. catharinae* Vojnits, 1969 – Csk, Kisv, Kök, Püs, Zob. Megjegyzés: A *catharinae* önálló faji státusza MIRONOV (2003) szerint nem bizonyított. *E. catharinae* Vojnits, 1969 az *E. absinthiata* (Clerck, 1759) junior szinonimája.]
445. *E. expallidata* Doubleday, 1856 – Kök, Püs. – Ts: R. Megjegyzés: KARSHOLT & RAZOWSKY (1996) szerint a faj hiányzik Magyarországról. A közlés feltehetőleg nyomdatechnikai hibán alapszik.
446. *E. assimilata* Doubleday, 1856 – Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, Zob.
447. *E. vulgata* (Haworth, 1809) – Kök, PTE, Püs, Zob.
448. *E. denotata* (Hübner, 1813) – Kisv, Kök, Nagy, Püs, Zob.
449. *E. pauxillaria* Boisduval, 1840 [syn.: *euphrasiata* Herrich-Schäffer, 1861] – BALOGH (1978): „P. VII-VIII (V)”
450. *E. millefoliata* Rössler, 1866, [syn.: *wettsteini* Vojnits, 1974] – Csk, Has, Kisv, Kök, Nagy, PTE, TMT, Zob.
451. *E. icterata* (Villers, 1789) – Árp, Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kos, Kök, Nagy, PTE, Zev, Zob.
452. *E. succenturiata* (Linnaeus, 1758) – Árp, Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Köv, Vár, Zob.
453. *E. semigraphata* Bruand, 1850 – Pév, Püs. – Ts: R.
454. *E. denticulata* (Treitschke, 1828) – Püs. – Ts: R.
455. *E. orphnata* W. Petersen, 1909 – Kök, Püs, Sik, Zev, Zob.
456. *E. subfuscata* (Haworth, 1809) [syn.: *castigata* Hübner, 1813] – Bak, Csk, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, Vár, Zev.
457. *Anticollix sparsata* (Treitschke, 1828) – Aba, Kök, Nagy, Péb, TMT, Vár, Zob.
458. *Chesias legatella* (Den. & Schiff., 1775) – Kisv (1 exp.: 1968.10.04.). – Ts: R.
459. *Ch. rufata* (Fabricius, 1775) – Csk. – Ts: R.
460. *Aplocera plagiata* (Linnaeus, 1758) – And, Bak, Csk, Kisv, Kök, Köv, Péb, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
461. *A. efformata* (Guenée, 1857) – Csk, Kisv, Kök, Nagy, Vár.
462. *A. praeformata* (Hübner, 1826) – Kár (2 ex.: 1984.08.21.). – Ts: R.
463. *Lithostege griseata* (Den. & Schiff., 1775) – Kök, PTE, Vár.
464. *L. farinata* (Hufnagel, 1767) – Kisv, Kök, Péb, Pév, PTE, Vas, Vár, Zev, Zob.
465. *Euchoeca nebulata* (Scopoli, 1763) – Kisv, Nagy, Vas.
466. *Asthena albulata* (Hufnagel, 1767) – And, Bak, Csk, Has, Kisv, Kos, Maü, Nagy, Páf, Péb, Püs, Szu, TMT, Vas, Vár, Zob.

467. *A. anseraria* (Herrich-Schäffer, 1855) – Kisv, Nagy, Vár.
 468. *Hydrelia flammeolaria* (Hufnagel, 1767) – And, Csk, Kár, Kisv, Kos, Kök, Nagy, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev.
 469. *Minoa murinata* (Scopoli, 1763) – Bak, Csk, Hid, Kisv, Kök, Köv, Mefa, Mesz, Nagy, Püs, TMT, Vas, Zev.
 470. *Lobophora halterata* (Hufnagel, 1767) – And, Bak, Kisv, Kök, PTE, Püs, Vas, Vár.
 471. *Trichopteryx polycommata* (Den. & Schiff., 1775) – Kisv, Vár.
 472. *Pterapherapteryx sexalata* (Retzius, 1783) – Kisv. – Ts: R.
 473. *Acasis viretata* (Hübner, 1799) – Csk, Kisv, Nagy.

NOCTUOIDEA

NOTODONTIDAE

474. *Thaumetopoea processionea* (Linnaeus, 1758) – Csk, Kisv, Nagy, TMT.
 475. *Clostera curtula* (Linnaeus, 1758) – Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Pév, PTE, Püs, Rák, Vas, Zev.
 476. *C. pigra* (Hufnagel, 1766) – Bak, Csk, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, Vas, Vár, Zev, Zob.
 477. *C. anastomosis* (Linnaeus, 1758) – Kisv, Mejá, Nagy, Vas, Vár, Zob.
 478. *Cerura vinula* (Linnaeus, 1758) – Kisv, Vas. – Ts: Ve, R.
 479. *Furcula furcula* (Clerck, 1759) – Csk, Kisv, Kök, Püs, Vas, Vár.
 480. *F. bicuspis* (Borkhausen, 1790) – Kök. – Ts: V, R.
 481. *F. bifida* (Brahm, 1787) – Csk, Hid, Kisv, Kök, Vár, Zev, Zob.
 482. *Dicranura ulmi* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kisv, PTE, TMT, Zev. – Ts: V, Ve, R.
 483. *Notodonta dromedarius* (Linnaeus, 1758) – Csk, Kár, Kisv, Mejá, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár.
 484. *N. tritophus* (Den. & Schiff., 1775), [syn.: *phobe* Siebert, 1790] – Kisv, Kök, PTE, Rák, Vas, Zev.
 485. *N. ziczac* (Linnaeus, 1758) – Csk, Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, Vas, Vár, Zev, Zob.
 486. *Drymonia obliterata* (Esper, 1785), [syn.: *melagona* Borkhausen, 1790] – Árp, Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Magy, Nagy, Püs, Vas, Vár, Zob.
 487. *D. dodonaea* (Den. & Schiff., 1775), [syn.: *trimacula* Esper, 1785] – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, Rák, Vas, Vár, Zev, Zob.
 488. *D. ruficornis* (Hufnagel, 1766), [syn.: *chaonia* Den. & Schiff., 1775] – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Maü, Nagy, Püs, Rák, Sik, TMT, Vas, Vár, Zob.
 489. *D. querna* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Zob.
 490. *D. velitaris* (Hufnagel, 1766) – Bak, Csk, Püs, Vas, Vár.
 491. *Pheosia tremula* (Clerck, 1759) – Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, Vas, Vár, Zev, Zob.
 492. *Pterostoma palpina* (Clerck, 1759) – Csk, Gesz, Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, TMT, Rák, Sik, Vas, Vár, Zev.
 493. *Ptilophora plumigera* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
 494. *Ptilodon capucina* (Linnaeus, 1758), [syn.: *camelina* Linnaeus, 1758] – Kár, Kisv, Nagy, Rák, TMT, Vas, Vár, Zob.
 495. *P. cucullina* (Den. & Schiff., 1775), [syn.: *cuculla* Esper, 1786] – Csk, Kár, Kisv,

- Kök, Nagy, Püs, Rák, Vas, Zev.
496. *Gluphisia crenata* (Esper, 1785) – Csk, Kisv, Kök, Püs, Vár.
497. *Phalera bucephala* (Linnaeus, 1758) – Árp, Csk, Has, Kár, Kisv, PTE, Püs, Vas, Vár, Zev, Zob.
498. *Ph. bucephaloides* (Ochsenheimer, 1810) – Csk, TMT. – Ts: V, R.
499. *Peridea anceps* (Goeze, 1781) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Magy, Nagy, PTE, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
500. *Stauropus fagi* (Linnaeus, 1758) – Csk, Gesz, Has, Kár, Kisv, Kök, Mejá, Nagy, Püs, Rák, Sik, Vas, Vár, Zev, Zob.
501. *Harpyia milhauseri* (Fabricius, 1775) – Csk, Kisv, Kök, Sik, Zob.
502. *Spatalia argentina* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Gesz, Has, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Mejá, PTE, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.

NOCTUIDAE

503. *Oxicesta geographica* (Fabricius, 1787) – Pév. (leg. Hegyessy; vö. Balogh 1978), Zev.
504. *Moma alpium* (Osbeck, 1778) – PTE, Péb.
505. *Acronicta cuspis* (Hübner, 1813) – Püs, Zev. – Ts: R.
506. *A. tridens* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Rák, TMT, Vas, Vár, Zev.
507. *A. psi* (Linnaeus, 1758) – And, Csk, Kár, Kisv, Kök, Péb, PTE, Sik, TMT, Vár, Zob.
508. *A. aceris* (Linnaeus, 1758) – PTE, Püs. – Ts: R.
509. *A. alni* (Linnaeus, 1767) – Vas, Zev. – Ts: R.
510. *A. leporina* (Linnaeus, 1758) – Kök. – Ts: R.
511. *A. megacephala* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kár, Kisv, Kök, Rák, Vas, Vár, Zev.
512. *A. strigosa* (Den. Schiff., 1775) – Zev. – Ts: R.
513. *A. auricoma* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Has, Kár, Kisv, Mejá, Mesz, PTE, Püs, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
514. *A. euphorbiae* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Kisv, PTE, TMT.
515. *A. rumicis* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Mejá, Péb, PTE, Püs, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
516. *Craniophora ligustri* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Has, Kisv, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
517. *Simyra nervosa* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kisv, PTE. – Ts: R.
518. *S. albovenosa* (Goeze, 1781) – Kár, Kisv, PTE, TMT, Vas, Zob.
519. *Cryphia receptricula* (Hübner, 1803) – Kár, Zob.
520. *C. fraudatricula* (Hübner, 1803) – Kár, Püs, TMT.
521. *C. algae* (Fabricius, 1775) – Csk, Has, Kár, Kisv, Püs, TMT, Zev, Zob.
522. *C. raptricula* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Has, Kár, PTE, Püs, TMT, Zob.
523. *C. domestica* (Hufnagel, 1766) – TMT. – Ts: R.
524. *C. muralis* (Forster, 1771) – „Pécs”. Je: BALOGH (1978): leg. Viertl.
525. *Orectis proboscidata* (Herrich-Schäffer, 1851) – „Pécs”, Püs, Rák.
526. *Idia calvaria* (Den. & Schiff., 1775) – „Pécs” (leg. Viertl).
527. *Simplicia rectalis* (Eversmann, 1842) – Csk, Kisv, PTE, TMT. – Ts: R.
528. *Paracolax tristalis* (Fabricius, 1794) [syn.: *glauconalis* auctt., nec Linnaeus, 1758] – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vár, Zev.

529. *Macrochilo cribrumalis* (Hübner, 1793) – Kár, Kisv, Nagy.
530. *Herminia tarsicrinalis* (Knoch, 1782) – Bak, Csk, Gesz, Kár, Kisv, Kök, Mefa, Nagy, Péb, Püs, Rák, TMT, Vár, Zob.
531. *H. grisealis* (Den. & Schiff., 1775), [syn.: *nemorialis* Fabricius, 1775] – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Péb, Püs, PTE, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
532. *H. tenuialis* (Rebel, 1899) – Kisv, Zev. – Ts: R.
533. *Polypogon tentacularia* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Köv, Mész, Nagy, Nam, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
534. *Pechipogo strigilata* (Linnaeus, 1758), [syn.: *barbalis* Clerck, 1759] – Bak, Kár, Kisv, Nagy, TMT, Vas.
535. *Zanclognatha lunalis* (Scopoli, 1763) – Csk, Kisv, Nagy, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
536. *Z. zelleralis* (Wocke, 1850), [syn.: *tasicristalis* Herrich-Schäffer, 1851] – TMT, Vas, Zob.
537. *Z. tarsipennalis* Treitschke, 1835 – Bak, Csk, Kisv, Nagy, Péb, PTE, Püs, TMT, Vár, Zev, Zob.
538. *Schranksia costaestrigalis* (Stephens, 1834) Kisv, Zob.
539. *S. taenialis* (Hübner, 1809) – Csk, Kisv, Nagy, Vas.
540. *Catocala conversa* (Esper, 1783) – „Pécs”, TMT (in coll. MTM). – Ts: V, R.
541. *C. hymenaea* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, PTE, TMT, Vas.
542. *C. fraxini* (Linnaeus, 1758) – „Pécs”, Püs, Vár, Zev. – Ts: V, Ve, R.
543. *C. nupta* (Linnaeus, 1767) – Csk, Kár, Nagy, PTE, TMT, Zev.
544. *C. elocata* (Esper, 1787) – Kök, Mán, PTE, Püs, TMT.
545. *C. dilecta* (Hübner, 1808) – „Pécs” (Balogh 1978: Viertl nyomán) – Ts: V.
546. *C. sponsa* (Linnaeus, 1767) – TMT. – Ts: R.
547. *C. promissa* (Den. & Schiff., 1775) – Kök, PTE, Püs, Sik, Vár, Zev, Zob.
548. *C. electa* (Vieweg, 1790) – Gesz, Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, Rák, Sik, TMT, Vár.
549. *C. nymphagoga* (Esper, 1787) – Csk, Has, Kisv, Püs, TMT, Vár, Zev.
550. *C. diversa* (Geyer, 1828) – „Pécs”. Viertl gyűjtései óta nem került elő. – Ts: V.
551. *C. fulminea* (Scopoli, 1763) – Árp, Csk, Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
552. *Minucia lunaris* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Kisv, Kök, Péb, PTE, Püs, Vas, Vár, Zev.
553. *Dysgonia algira* (Linnaeus, 1767) – And, Csk, Has, PTE, TMT.
554. *Lygephila lusoria* (Linnaeus, 1758) – Vas, Zob.
555. *L. pastinum* (Treitschke, 1826) – Kár, Kisv, PTE, Püs.
556. *L. viciae* (Hübner, 1822) – Kár, Püs, Zev.
557. *L. craccae* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
558. *L. procax* (Hübner, 1813), [syn.: *limosa* Treitschke, 1826] – Kisv, PTE, Püs, TMT, Zev.
559. *Calyptra thalictri* (Borkhausen, 1790) – PTE. – Ts: R.
560. *Catephia alchymista* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Péb.
561. *Aedia funesta* (Esper, 1786) – Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kos, Kök, PTE, TMT, Vas, Zev, Zob.
562. *Tyta luctuosa* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Has, Kár, Kis, Kos, Kök, Maü, PTE, Püs, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.

563. *Callistege mi* (Clerck, 1759) – Csk, Köv, Maiü, Pév, Püs, TMT, Zev.
564. *Euclidia glyphica* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Kök, Köv, Mefa, Nagy, Nam, Pév, Püs, TMT, Vár, Zev.
565. *Laspeyria flexula* (Den. & Schiff., 1775) – Kár, Kisv, Zev.
566. *Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758) – Árp, Csk, Has, Kár, Kisv, Köv, Kök, Nagy, Maiü, Püs, Vas, Vár, Zev, Zob.
567. *Hypena proboscidalis* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Gesz, Kár, Kisv, Kök, Mefa, Nagy, Péb, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
568. *H. rostralis* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kov, Kök, Nagy, PTE, TMT, Vas, Vár, Zob.
569. *Phytometra viridaria* (Clerck, 1759) – Árp, Csk, Kár, Kisv, Püs, Vas, Zev, Zob.
570. *Rivula sericealis* (Scopoli, 1763) – Bak, Csk, Gesz, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
571. *Parascotia fuliginaria* (Linnaeus, 1761) – Kisv, PTE, Vas, Vár.
572. *Colobochyla salicalis* (Den. & Schiff., 1775) – Kár, Kisv, Kos, Kök, PTE, Püs, Rák, Vas, Vár, Zev, Zob.
573. *Eutelina adulatrix* (Hübner, 1813) – TMT. – Ts: R.
574. *Euchalcia variabilis* (Piller, 1783) – Vár (1 ex.). – Ts: V, Ve, R.
575. *E. modestoides* Poole, 1989, [syn.: *modesta* Hübner, 1786 nom. praeocc.] – Kisv, Vár. – Ts: R
576. *Diachrysia chrysitis* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, Rák, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
577. *D. tutti* Kostrowicki, 1961 – Kök, Sik, Vár.
578. *D. chryson* (Esper, 1789) – Has, Kár, Kisv, PTE, Püs, Vas, Vár, Zev.
579. *Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850) – Árp, Bak, Csk, Gesz, Mefa, Mejá, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, Rák, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
580. *Plusia festucae* (Linnaeus, 1758) – Csk, Kisv, PTE. – Ts: R.
581. *Polychrysia moneta* (Fabricius, 1787) – „Mil-v. V. 29-VI. 26. (V), Pb (Hegyessy)” (vö. BALOGH 1978)
582. *Panchrysia deaurata* (Esper, 1787) – „P. (Frivaldszky adat)” (vö. BALOGH 1978) – Ts: V, Ve, R.
583. *Autographa gamma* (Linnaeus, 1758) – mindenütt előfordul.
584. *A. pulchrina* (Haworth, 1809) – Kár, Püs Vár. – Ts: R.
585. *A. jota* (Linnaeus, 1758) – Nagy, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár, Zev.
586. *A. bractea* (Den. & Schiff., 1775) – Kisv, „Pécs”, Vár. – Ts: R.
587. *Trichoplusia ni* (Hübner, 1803) – Vár. – Ts: R.
588. *Abrostola tripartita* (Hufnagel, 1766) – Csk, Kök, Püs, TMT, Vár, Zob.
589. *A. asclepiadis* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Péb, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
590. *A. triplasia* (Linnaeus, 1758) [syn.: *trigemina* Werneburg, 1864] – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
591. *Emmelia trabealis* (Scopoli, 1763) – Aba, Árp, Bak, Csk, Gesz, Kár, Kisv, Kök, Mejá, PTE, Püs, Rák, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
592. *Acontia lucida* (Hufnagel, 1766) – Csk, Kisv, Pév, PTE, Püs, TMT, Vár, Zev.
593. *Phyllophila obliterata* (Rambur, 1833) – „Pécs” (vö. Fauna Regni Hungariae).
594. *Protodeltote pygarga* (Hufnagel, 1766) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.

595. *Deltote deceptoria* (Scopoli, 1763) – Péb, Püs, TMT, Vár, Zev.
596. *D. uncula* (Clerck, 1759) – Kisv, Pév, Vas. – Ts: R.
597. *D. bankiana* (Fabricius, 1775) [syn.: *olivana* Den. & Schiff., 1775] – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Pév, Püs, Vas, Vár, Zev.
598. *Pseudeustrotia candidula* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, Rák, Vas, Vár, Zev, Zob.
599. *Odice arcuinna* (Hübner, 1790) – Kisv, Vas. – Ts: R.
600. *Calymma communimacula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Árp, Csk. – Ts: R.
601. *Eublemma parva* (Hübner, 1808) – PTE. – Ts: R.
602. *E. purpurina* (Den. & Schiff., 1775) – Has, Kár, Kis, Kos, Kök, PTE, Püs, TMT, Vas, Zev.
603. *Trisateles emortualis* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kisv, Kök, Nagy, Péb, Püs, TMT, Vas, Vár.
604. *Cucullia fraudatrix* Eversmann, 1837 – Kár, Kisv, Kök, Vas, Zob.
605. *C. formosa* Rogenhofer, 1860 – Pév, TMT. –Ts: V, R.
606. *C. absinthii* (Linnaeus, 1761) – Has, Kisv, Kök, TMT, Vas, Zob.
607. *C. artemisiae* (Hufnagel, 1766) – Kár, Kisv, Kök, Péb, Zev.
608. *C. lactucae* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, PTE, TMT, Vár.
609. *C. lucifuga* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – „Pécs, 1879. VI. 20.” (Balogh 1978)
610. *C. umbratica* (Linnaeus, 1758) – Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Püs.
611. *C. chamomillae* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, PTE, Vár. – Ts: R.
612. *C. tanacetii* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – PTE, TMT.
613. *C. dracunculi* (Hübner, 1813) – TMT. – Ts: V, R.
614. ? [*Shargacucullia blattariae* (Esper, 1790) – „P. 1895. (V).” (vö. Balogh 1978)]
615. *S. scrophulariae* (Den. & Schiff., 1775) – Kisv, „Pécs”, Vár.
616. *S. lychnitis* (Rambur, 1833) – Csk, „Pécs” (leg. Viertl). – Ts: R.
617. *S. verbasci* (Linnaeus, 1775) – Has, Kisv, PTE, TMT, Vas, Vár.
618. *S. prenanthis* (Boisduval, 1840) – Kisv, Péb, Pév, Püs, Vár.
619. *Calophasia lunula* (Hufnagel, 1766) – Csk, Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, TMT, Vár, Zev.
620. *C. platyptera* (Esper, 1788) – Csk, PTE, TMT.
621. *C. opalina* (Esper, 1793) – PTE, TMT. – Ts: R.
622. *Lamprosticta culta* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, PTE, TMT, Vas, Zev.
623. *Omphalophana antirrhinii* (Hübner, 1803) – Kisv, Zev. – Ts: R.
624. *Amphipyra pyramidea* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Gesz, Hár, Has, Kisv, Kök, Nagy, Péb, Püs, Sik, TMT, Vár, Zev, Zob.
625. *A. berbera* Rungs, 1949 – Kök, Püs, Vár.
626. *A. livida* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kár, Péb, PTE, TMT, Zob.
627. *A. tragopoginis* (Clerck, 1759) – Csk, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
628. *A. tetra* (Fabricius, 1787) – „Pécs” (leg. Viertl).
629. *Asteroscopus sphinx* (Hufnagel, 1766) – Általánosan elterjedt.
630. *Brachionycha nubeculosa* (Esper, 1785) – Bak, Kisv, Kök, Maü, Nagy, Püs, Vár, Zen, Zob.
631. *Diloba caeruleocephala* (Linnaeus, 1758) – Árp, Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Mán, Nagy, PTE, Püs, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.

632. *Panemeria tenebrata* (Scopoli, 1763) – Hid, Kisv, Maü, PTE, TMT.
633. *Aegle kaekeritziana* Hübner, 1799) – Kisv, Pév. – Ts: R.
634. *Heliothis viriplaca* (Hufnagel, 1766) – Árp, Csk, Kár, Kisv, TMT, Vas, Zev, Zob.
635. *H. maritima* Graslin, 1855 – Árp, Kisv, Kök, Püs, TMT, Vár, Zob.
636. *H. peltigera* ([Den. & Schiff.], 1775) – PTE, Vas.
637. *H. nubigera* Herrich-Schäffer, 1851 – Csk.
638. *Helicoverpa armigera* (Hübner, 1808) – Has, Kisv, PTE, Vár.
639. *Pyrrhia umbra* (Hufnagel, 1766) – Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Pév, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
640. *P. purpurina* (Esper, 1804) – Csk, Kár, TMT. – Ts: V, Ve, R.
641. *Periphanes delphinii* (Linnaeus, 1758) – Csk, Kök, PTE, TMT. – Ts: V, Ve, R.
642. *Elaphria venustula* (Hübner, 1790) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, PTE, Vas, Vár, Zev.
643. *Acosmetia caliginosa* (Hübner, 1813) – Csk, Kisv, PTE, Zev.
644. *Caradrina morpheus* (Hufnagel, 1766) – Bak, Csk, Árp, Kisv, Kök, Vár, Zob.
645. *Platyperigea aspersa* (Rambur, 1834) – „Pécs”, TMT. – Ts: R.
646. *P. kadenii* (Freyer, 1836) – Csk, PTE, Püs, TMT, Vas.
647. *Paradrina clavipalpis* (Scopoli, 1763) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
648. *Hoplodrina octogenaria* (Goeze, 1781) [syn.: *alsines* Brahm, 1791] – Csk, Gesz, Kár, Kisv, Kos, Kök, Köv, Nagy, Pév, PTE, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
649. *H. blanda* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, Csk, Kár, Kisv, Kök, Püs, Zob.
650. *H. superstes* (Ochsenheimer, 1816) – Kök, PTE, Püs, TMT, Vár.
651. *H. respersa* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kök, Püs, TMT, Vas.
652. *H. ambigua* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, TMT, Vas, Zev, Zob.
653. *Charanyca trigrammica* (Hufnagel, 1766) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Péb, PTE, Püs, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
654. *Atypa pulmonaris* (Esper, 1790) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Nagy, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev.
655. *Spodoptera exigua* (Hübner, 1808) – Kisv, PTE, TMT.
656. *Chilodes maritima* (Tauscher, 1806) – Kisv, PTE, Vár.
657. *Athetis gluteosa* (Treitschke, 1835) – Csk, Kár, Kisv, Kök, Péb, PTE, Püs, TMT, Zev.
658. *A. furvula* (Hübner, 1808) – Kisv, PTE, ZMT, Vas, Vár, Zob.
659. *A. pallustris* (Hübner, 1808) – Kök, Vár.
660. *Proxenus lepigone* (Möschler, 1860) – Kisv. – Ts: R.
661. *Drypterygia scabriuscula* (Linnaeus, 1758) – And, Csk, Kár, Kisv, Kos, Kök, Péb, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev.
662. *Rusina ferruginea* (Esper, 1785) – Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
663. *Mormo maura* (Linnaeus, 1758) – „Pécs”, Zob. – Ts: R.
664. *Polyphaenis sericata* (Esper, 1787) – Kár, TMT, Vár.
665. *Thalophila matura* (Hufnagel, 1766) – Kisv, Kök, Püs, Vár.
666. *Trachea atriplicis* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kos, Kök, Mejá, Nagy, Pév, PTE, Püs, Sik, Vas, Vár, Zev, Zob.

667. *Euplexia lucipara* (Linnaeus, 1758) – And, Csk, Kár, Kisv, Kos, Kök, Nagy, Péb, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
668. *Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Gesz, Has, Kár, Kisv, Kök, Meja, Nagy, PTE, Püs, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev.
669. *Actinotia polyodon* (Clerck, 1759) – Csk, Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, Vár, Zev, Zob.
670. *A. radiosa* (Esper, 1804) – Püs, Zev. – Ts: R.
671. *Cloantha hyperici* (Den. & Schiff., 1775) – And, Csk, Kár, Kisv, Kök, Mesz, TMT, Vas.
672. *Eucarta amethystina* (Hübner, 1803) – Bak, Kár, Kisv, Kos, Kök, Meja, Nagy, PTE, Püs, Sik, Vas, Vár, Zev, Zob.
673. *E. virgo* (Treitschke, 1835) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kos, Kök, Pév, PTE, Püs, Vas, Vár, Zev, Zob.
674. *Ipimorpha retusa* (Linnaeus, 1761) – Kisv, Kök, Vas, Vár, Zev, Zob.
675. *I. subtusa* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kár, Kök, Vár.
676. *Enargia abluta* (Hübner, 1808) – Abafi-Aigner et al. (1896): „Pécs”.
677. *Parastichtis suspecta* (Hübner, 1817) – Csk, Kisv. – Ts: R.
678. *P. ypsillon* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kisv, Kök, PTE, TMT, Vas, Zob.
679. *Mesogona acetosellae* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, TMT, Vas, Vár.
680. *Dicycla oo* (Linnaeus, 1758) – TMT. – Ts: R.
681. *Cosmia diffinis* (Linnaeus, 1767) – Kár, PTE, Vas, Zev.
682. *C. affinis* (Linnaeus, 1767) – Csk, Kár, Kisv, PTE, TMT, Zev.
683. *C. pyralina* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kár, Kisv, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev.
684. *C. trapezina* (Linnaeus, 1758) – Csk, Has, Hid, Kár, Kisv, Kos, Kök, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
685. *Atethmia centrigo* (Haworth, 1809) – Vár. – Ts: R.
686. *A. ambusta* (Den. & Schiff., 1775) – Kár, Kisv, PTE, TMT.
687. *Xanthia togata* (Esper, 1788), [syn.: *lutea* Ström, 1783] – Kisv, Vas, Vár.
688. *X. ictertia* (Hufnagel, 1766) – Bak, Gesz, Has, Kisv, Kök, Sik, Vas, Vár, Zev, Zob.
689. *X. gilvago* (Den. & Schiff., 1775) – Kisv, Püs, Zev.
690. *X. ocellaris* (Borkhausen, 1792) – Kisv (1 ex.). – Ts: R.
691. *Tiliacea aurago* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, Bak, Csk, Kár, Kisv, Mán, Nagy, PTE, Püs, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
692. *T. sulphurago* (Den. & Schiff., 1775) [syn.: *fulvago* Clerk, 1759] – Bak, Csk, Egy, Gesz, Kisv, Kök, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev.
693. *T. citrigo* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Gesz, Kisv, Mán, Mejá, Nagy, Péb, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
694. *Agrochola lychnidis* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, Sik, TMT, Vár, Zev, Zob.
695. *A. circellaris* (Hufnagel, 1766) – Bak, Gesz, Has, Kár, Kisv, Kök, Mán, Nagy, Püs, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
696. *A. lota* (Clerck, 1759) – Csk, Kár, Kisv, PTE, Vas, Vár.
697. *A. macilenta* (Hübner, 1809) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev.
698. *A. nitida* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Kisv, Kök, Péb, TMT, Vas, Vár, Zob.

699. *A. helvola* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Kisv, Kók, Péb, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev.
700. *A. humilis* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Kisv, Mán, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev.
701. *A. litura* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kók, Péb, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
702. *A. laevis* (Hübner, 1803) – Bak, Csk, Kisv, Péb, PTE, Püs, TMT, Vár, Zev, Zob.
703. *Spudaea ruticilla* (Esper, 1791) – Püs (1 ex.: FAZEKAS 1979). – Ts: V, Ve, R.
704. *Eupsilia transversa* (Hufnagel, 1766) – Általánosn elterjedt.
705. *Jodia croceago* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kók, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev.
706. *Conistra vaccinii* (Linnaeus, 1761) – Általánosn elterjedt.
707. *C. ligula* (Esper, 1791) – Csk, Kisv, TMT, Püs.
708. *C. rubiginosa* (Scopoli, 1763) – Csk, Kár, Kók, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár.
709. *C. veronicae* (Hübner, 1813) – Csk, Kisv, Kók, Nagy, TMT.
710. *C. verbiginea* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kók, Maiü, Nagy, Péb, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
711. *C. erythrocephala* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Gesz, Has, Kisv, Kók, Nagy, Püs, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
712. *Orbona fragariae* (Vieweg, 1790) – Árp, TMT. – Ts: R.
713. *Episema tersa* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, PTE, TMT, Vas.
714. *E. glaucina* (Esper, 1789) – Csk, Kisv, Kók, Püs.
715. *Cleoceris scoriacea* (Esper, 1789) – Kisv, PTE, TMT, Vár, Zob.
716. *Brachylomia viminalis* (Fabricius, 1776) – Kár, Püs, Vár, Zev, Zob.
717. *Aporophyla lutulenta* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Püs, Vár, Zob.
718. *Polymixis polymita* (Linnaeus, 1758) – PTE. – Ts: R.
719. *P. xanthomista* (Hübner, 1819) – „Pécs, 1889. IX. 18.” (in coll. MTM).
720. *Lithophane ornitopus* (Hufnagel, 1766) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kók, Mán, Nagy, Péb, Püs, Rák, Sik, TMT, Vár, Zev, Zob.
721. *L. furcifera* (Hufnagel, 1766) – Maiü, Vár. – Ts: R.
722. *Scotochrosta pulla* (Den. & Schiff., 1775) – Kisv, Püs, Vár.
723. *Xylena vetusta* (Hübner, 1813) – Csk, Kisv (1 ex.). – Ts: R.
724. *X. exsoleta* (Linnaeus, 1758) – Kók, TMT. – Ts: R.
725. *Allophytes oxyacanthae* (Linnaeus, 1758) – Árp, Csk, Has, Kár, Kisv, Mán, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
726. *Valeria oleagina* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, Bak, Csk, Gesz, Has, Kár, Kisv, Kók, Mejá, PTE, Püs, Sik, TMT, Vár, Zev, Zob.
727. *Rileyana fovea* (Treitschke, 1825) – „Pécs” (leg. Viertl). – Ts: V, Ve, R
728. *Dichonia aeruginea* (Hübner, 1808) – TMT. – Ts: R.
729. *D. convergens* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Mesz. Nagy, PTE, Püs, TMT, Vár.
730. *D. aprilina* (Linnaeus, 1758) – Péb, TMT. – Ts: R.
731. *Dryobotodes eremita* (Fabricius, 1775), [syn.: *protea* Den. & Schiff., 1775] – Bak, Csk, Kisv, Mán, Nagy, Péb, Püs, TMT, Vár.
732. *D. monochroma* (Esper, 1790) – Kár (1 ex.: 1985.08.01.), „Pécs”, Püs.
733. *Antitype chi* (Linnaeus, 1758) – „Pécs” (leg. Viertl).
734. *Ammoconia caecimacula* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kók,

- PTE, Püs, TMT, Vas, Vár.
735. *Blepharita satura* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Gesz, Has, Kisv, Kök, Mejá, Péb, PTE, Püs, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
736. *Mniotype adusta* (Esper, 1790) – Püs. – Ts: R.
737. *Apamea monoglypha* (Hufnagel, 1766) – And, Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kos, Kök, Nagy, PTE, Püs, Rák, Sik, Vas, Vár, Zev.
738. *A. sicula* (Turati, 1909) [syn.: *tallosi* Kovács & Varga, 1969] – Kök. – Ts: V, Ve, R.
739. *A. lithoxylaea* (Den & Schiff., 1775) – And, Csk, Kár, Kisv, TMT, Vas, Vár, Zev.
740. *A. sublustris* (Esper, 1788) – Zev. – Ts: R
741. *A. crenata* (Hufnagel, 1766) [syn.: *rurea* Fabricius, 1775] – „Pécs” (leg. Viertl).
742. *A. epomidion* (Haworth, 1809), [syn.: *charactera* Den & Schiff., 1775] – Kisv, Zob (Balogh, 1978, Uherkovich 1977). – Ts: R.
743. *A. furva* (Den. & Schiff., 1775) – Kár, Kök, Vár.
744. *A. oblonga* (Haworth, 1809) – Kár, Kök, „Pécs” (Balogh (1978) szerint csak 1896-ban fogták a Mecsekben).
745. *A. remissa* (Hübner, 1809) – Has, Kár, Kos, Kök, Nagy, „Pécs”, Vas, Zob.
746. *A. illyria* Freyer, 1846 – Has, Kos, Kök, Mesz, Nagy, PTE, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár, Zob.
747. *A. anceps* (Den. & Schiff., 1775) – Kisv, Pév, PTE.
748. *A. sordens* (Hufnagel, 1766) – Bak, Csk, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, Vas, Vár, Zev.
749. *A. scolopacina* (Esper, 1788) – Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
750. *A. ophiogramma* (Esper, 1794) – Kisv, Kök, PTE, Vas, Vár, Zev.
751. *Eremobina pabulatricula* (Brahm, 1791) – Kök, Rák. – Ts: R.
752. *Oligia strigilis* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, Rák, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
753. *O. versicolor* (Borkhausen, 1792) – Kár, Kisv, Kök, Nagy, Péb, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev.
754. *O. latruncula* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Mán, Nagy, PTE, Püs, Rák, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
755. *Mesoligia furuncula* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, Csk, Bak, Gesz, Has, Kár, Kisv, Kos, Kök, Mejá, Pév, PTE, Püs, Sik, Vár, Zev, Zob.
756. *Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758) – Árp, Csk, Kisv, Kök, Mán, Nagy, PTE, Püs, Rák, Sik, Vas, Vár, Zev, Zob.
757. *M. didyma* (Esper, 1788) – Kos, Kök (det. M. Lödl, NHM Wien).
758. *Photedes minima* (Haworth, 1809) – Árp, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Vas, Vár, Zob.
759. *Luperina testacea* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Mán, PTE, Püs, TMT, Vár, Zev, Zob.
760. *Rhizedra lutosa* (Hübner, 1803) – Kisv, Kos, Kök, Püs, TMT, Vas, Vár.
761. *Amphipoea oculatea* (Linnaeus, 1761) – Csk, Kisv, Püs, Vas, Vár, Zev, Zob.
762. *A. fucosa* (Freyer, 1830) – Püs (1 ex.: FAZEKAS 1979). – Ts: R.
763. *Hydraecia micacea* (Esper, 1789) – Kár, Kisv, Kök, PTE, Vár.
764. *H. petasitis* Doubleday, 1847 – Kár, Nagy, „Pécs”, Vár.
765. *Gortyna flavago* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, Csk, Gesz, Has, Kár, Kisv, Kök, Püs, Sik, TMT, Vas, Vár, Zob.

766. *Calamia tridens* (Hufnagel, 1766) – Csk, Kisv, TMT. – Ts: R.
767. *Nonagria typhae* (Thunberg, 1784) – Has, PTE, Püs.
768. *Archanara neurica* (Hübner, 1808) – Kök (1 ex.). – Ts: R.
769. *A. geminipuncta* (Haworth, 1809) – PTE. – Ts: R.
770. *A. dissoluta* (Treitschke, 1825) – Kisv. – Ts: R.
771. *A. sparganii* (Esper, 1790) – Kisv. – Ts: R.
772. *A. algae* (Esper, 1789) – Kisv. – Ts: R.
773. *Sedina buettneri* (E. Hering, 1858) – Kisv, Vas. – Ts: R.
774. *Chortodes extrema* (Hübner, 1809) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kos, Vár, Zev, Zob.
775. *C. fluxa* (Hübner, 1809) – Csk, Kár, Kisv, Kos, Kök, Pév, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
776. *C. pygmina* (Haworth, 1809 – Árp, Kár, Kisv, Vas, Zev, Zob.
777. *Hadula trifolii* (Hufnagel, 1766) – Csk, Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, TMT, Vár, Zob.
778. *Lacanobia w-latinum* (Hufnagel, 1766) – Árp, Bak, Csk, Has, Gesz, Kár, Kisv, Kök, Mejá, PTE, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
779. *L. aliena* (Hübner, 1809) – Kök. – Ts: R.
780. *L. splendens* (Hübner, 1808) – Kök, Vas, Zev.
781. *L. oleracea* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Has, Gesz, Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, Rák, Sik, TMT, Vár, Vas, Zev, Zob.
782. *L. thalassina* (Hufnagel, 1766) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Püs, TMT.
783. *L. contigua* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, Bak, Csk, Has, Gesz, Kár, Kisv, Kök, Mejá, PTE, Püs, Sik, Vas, Vár, Zev, Zob.
784. *L. suasa* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
785. *Hada plebeja* (Linnaeus, 1758), [syn.: *nana* Hufnagel, 1766] – Árp, Kár, Kisv, Püs, Vár, Zev.
786. *Aetheria dysodea* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kisv, PTE, TMT.
787. *A. bicolorata* (Hufnagel, 1766) – Csk, Kök, PTE, TMT, Vas.
788. *Hadena capsicola* (Den. & Schiff., 1775), [syn.: *bicruris* Hufnagel, 1766] – Csk, Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zob.
789. *H. confusa* (Hufnagel, 1766) – Csk, Kisv, Kök, Péb, Püs, Vas, Vár, Zev.
790. *H. rivularis* (Fabricius, 1775), [syn.: *cucubali* Den. & Schiff., 1775] – Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Péb, PTE, Püs, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev.
791. *H. perplexa* (Den. & Schiff., 1775) [syn.: *lepida* Esper, 1790] – Csk, Kár, Kisv, Kök, Péb, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev.
792. *Sideridis lampra* (Schawerda, 1913) [syn.: *evidens* Hübner, 1808] – Kök, PTE. – Ts: R.
793. *Sideridis turbida* (Esper, 1790) – PTE. – Ts: R.
794. *Luteohadena luteago* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kár, Kisv, Kök, Pév, PTE, Püs, Rák, TMT, Vas, Zev, Zob.
795. *Heliophobus reticulata* (Goeze, 1781) – „Pécs” (leg. Viertl).
796. *Conisania luteago* (Den. & Schiff., 1775) – Vár. – Ts: R.
797. *Melanchra persicariae* (Linnaeus, 1761) – Csk, Hid, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
798. *M. pisi* (Linnaeus, 1758) – Kisv, Pév, PTE, Rák, Vas, Zev.
799. *Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758) – Árp, Csk, Has, Gesz, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.

800. *Polia nebulosa* (Hufnagel, 1766) – Bak, Kár, Kisv, Kök, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev.
801. *Mythimna turca* (Linnaeus, 1761) – Árp, Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev.
802. *M. pudorina* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kár, Kisv, Vas, Vár, Zev.
803. *M. conigera* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, Kár, Kisv, Püs, Vár, Zev.
804. *M. straminea* (Treitschke, 1825) – Kök, Püs, Vár, Zev.
805. *M. pallens* (Linnaeus, 1758) – Árp, Bak, Csk, Gesz, Has, Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, Rák, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
806. *M. impura* (Hübner, 1808) – Csk, Kos, Kisv, Püs, Vár, Zev.
807. *M. vitellina* (Hübner, 1808) – Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, Vár, Zev.
808. *M. l-album* (Linnaeus, 1767) – Árp, Csk, Gesz, Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
809. *M. ferrago* (Fabricius, 1758) – Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
810. *M. albipuncta* (Den. & Schiff., 1775) – And, Árp, Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Mejá, Nagy, PTE, Püs, Rák, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
811. *Leucania comma* (Linnaeus, 1761) – Kök, Rák.
812. *L. obsoleta* (Hübner, 1803) – Csk, Kár, Kisv, PTE, TMT, Vár.
813. *Senta flammea* (Curtis, 1828) – Kisv, PTE, Vár.
814. *Dioszeghyana schmidtii* (Diószeghy, 1935) – TMT. – TS: V, Ve, R
815. *Orthosia incerta* (Hufnagel, 1766) – Bak, Csk, Gesz, Has, Kár, Kisv, Kök, Mejá, Nagy, PTE, Püs, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
816. *O. opima* (Hübner, 1808) – Csk, PTE. – Ts: R
817. *O. gothica* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Gesz, Has, Kár, Kisv, Kök, Maü, Mejá, Mesz, Nagy, PTE, Püs, Rák, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
818. *O. cruda* (Den. & Schiff., 1775) – Általánosan elterjedt.
819. *O. miniosa* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kisv, PTE, Püs, Rák, TMT, Vár, Zev, Zob.
820. *O. populeti* (Fabricius, 1781) [syn.: *populi* Ström 1783] – Kisv, Kök, Vár.
821. *O. cerasi* (Fabricius, 1775) [syn.: *stabilis* Den & Schiff., 1775] – Bak, Csk, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
822. *O. gracilis* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Kisv, Kök, PTE, Püs, Rák, Vas, Vár, Zob, Zev.
823. *Anorthoa munda* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Péb, PTE, Püs, Rák, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
824. *Perigrapha i-cinctum* (Den. & Schiff., 1775) – TMT. – Ts: R
825. *Panolis flammea* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Has, Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, Rák, Sik, TMT, Vár, Zev, Zob.
826. *Egira conspicularis* (Linnaeus, 1758) – Általánosan elterjedt.
827. *Hyssia cavernosa* (Eversmann, 1842) – Kisv, Vár, Zev.
828. *Tholera cespitis* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kár, Kisv, Kök, Vas, Vár, Zob.
829. *T. decimalis* (Poda, 1761) – Árp, Csk, Gesz, Has, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vas, Vár, Zob.
830. *Pachetra sagittigera* (Hufnagel, 1766) – PTE, Püs, Vár.
831. *Lasionycta proxima* (Hübner, 1809) – Kár (1 ex.: 1984.08.01.). – Ts: R.
832. *Axylia putris* (Linnaeus, 1761) – Bak, Csk, Gesz, Has, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.

833. *Ochroleura plecta* (Linnaeus, 1761) – Általánosan elterjedt.
834. *Diarsia brunnea* (Den. & Schiff., 1775) – Nagy, Püs, Zev.
835. *D. rubi* (Vieweg, 1790) – Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, Rák, Sik, TMT, Vas, Vár.
836. *Noctua pronuba* Linnaeus, 1758 – Általánosan elterjedt.
837. *N. orbona* (Hufnagel, 1766) – Csk, Has, Kár, Kos, Kök, „Pécs”, Vár, TMT, Zob.
838. *N. interposita* Hübner, 1790 – Csk. – Ts: R.
839. *N. comes* Hübner, 1813 – And, Kök, Péb, PTE, Püs, Vár.
840. *N. fimbriata* (Schreber, 1759) – Csk, Kár, Kisv, PTE, Püs, TMT, Vár, Zev.
841. *N. janthina* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zev.
842. *N. janthe* (Bokhausen, 1792) – Has, Kök, Püs.
843. *Epilecta linogrisea* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, PTE. – Ts: R.
844. *Chersotis rectangula* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Pécs” (leg. Viertl). – Ts: R.
845. *C. multangula* (Hübner, 1803) – Kár, Nagy, PTE, TMT, Vas, Zev.
846. *C. fimbriola* (Esper, 1803) – Köv, TMT. – Ts: V, Ve, R.
847. *Rhyacia simulans* (Hufnagel, 1766) – „Pécs”. Je: Feltehetőleg kihalt.
848. *Albocosta musiva* (Hübner, 1803) – „Pécs, 1894.VI.15. coll. Dahlström” (in coll. MTM). – Ts: V.
849. *A. flammatra* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – „Pécs” (leg. Viertl).
850. *Spaelotis ravida* (Den. & Schiff., 1775) – Kök, PTE, Püs.
851. *Opigena polygona* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, Kisv, Kök, Püs.
852. *Eugnorisma depuncta* (Linnaeus, 1761) – Csk, Kár, Kisv, Nagy, Püs, TMT, Vas, Vár, Zob.
853. *Xestia c-nigrum* (Linnaeus, 1758) – Általánosan elterjedt.
854. *X. ditrapezium* (Den. & Schiff., 1775) – Kök, Püs.
855. *X. triangulum* (Hufnagel, 1766) – Általánosan elterjedt.
856. *X. baja* (Den. & Schiff., 1775) – Kár, Kisv, Kök, Püs, Vár, Zev.
857. *X. rhomboidea* (Esper, 1790) – Árp, Csk, Kisv, Kök, PTE, Püs, Vár, Zob.
858. *X. castanea* (Esper, 1798) – Bak, Püs, Vas, Vár.
859. *X. xanthographa* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Has, Gesz, Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zob.
860. *Cerastis rubricosa* (Den. & Schiff., 1775) – Általánosan elterjedt.
861. *C. leucographa* (Den. & Schiff., 1775) – Kár, Kisv, Kök, Püs, Sik, TMT, Vas, Vár, Zob.
862. *Naenia typica* (Linnaeus, 1758) – Kisv, Rák. – Ts: R.
863. *Peridroma saucia* (Hübner, 1808) – Csk, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zob.
864. *Actebia praecox* (Linnaeus, 1758) – Kisv, PTE, Vas. – Ts: R.
865. *Euxoa recussa* (Hübner, 1817) – Kár. – Ts: R.
866. *E. aquilina* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, Csk, Kisv, Kos, Kök, PTE, Püs, TMT, Zob.
867. *E. temera* (Hübner, 1808) – Csk, Kisv, PTE, TMT, Vas, .
868. *E. nigricans* (Linnaeus, 1758) – „Pécs” (leg. Viertl), Zev. – Ts: R.
869. *E. eruta* (Hübner, 1827) – TMT. – Ts: R.
870. *E. obelisca* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kár, Kök, Köv, PTE, Püs, TMT, Vas.
871. *E. vitta* (Esper, 1789) – Kár. – Ts: V, Ve, R.
872. *Yigoga forcipula* (Den. & Schiff., 1775) – Árp, PTE. – Ts: R.

873. *Y. signifera* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, PTE, TMT. – Ts: R.
 874. *Agrotis crassa* (Hübner, 1803) – Kisv, PTE, Vas, Zob.
 875. *A. ypsilon* (Hufnagel, 1766) – Általánosán elterjedt.
 876. *A. clavis* (Hufnagel, 1766) – Csk, TMT, Vas. – Ts: R.
 877. *A. exclamationis* (Linnaeus, 1758) – Általánosán elterjedt.
 878. *A. segetum* (Den. & Schiff., 1775) – Általánosán elterjedt.
 879. *A. cinerea* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Kár, Kök, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
 880. *Colocasia coryli* (Linnaeus, 1758) – Általánosán elterjedt.

LYMANTRIIDAE

881. *Lymantria monacha* (Linnaeus, 1758) – Kos, Nagy, „Pécs”, Vár,
 882. *L. dispar* (Linnaeus, 1758) – Csk, Has, Kisv, Kök, Köv, Nagy, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob,
 883. *Ocneria rubea* (Den. & Schiff., 1775) – PTE, TMT, Vár, Zev. – Ts: R.
 884. *Dicallomera fascelina* (Linnaeus, 1758) – „Pécs” (leg. Viertl).
 885. ? [*Calliteara abietis* (Den. & Schiff., 1775) – „Pécs, 1899.VII.10. coll. Dahlström (in coll. MTM).]
 886. *Calliteara pudibunda* (Linnaeus, 1758) – Bak, Has, Gesz, Kár, Kisv, Kök, Mejá, Nagy, Páf, PTE, Püs, Rák, Sik, TMT, Vár, Zev, Zob.
 887. *Orgyia recens* (Hübner, 1819) – „Pécs”, Püs, Vas.
 888. *O. antiqua* (Linnaeus, 1758) – Kár, Kisv. – Ts: R
 889. *O. antiqiodes* (Hübner, 1822), [syn.: *ericae* Germar, 1824] – Kár (1984.08.01.). – Ts: R.
 890. *Euproctis chryorrhoea* (Linnaeus, 1758) – Csk, Nagy, PTE, Püs.
 891. *E. similis* (Fuessly, 1775) – Kár, Kisv, Kök, Vár, Zev.
 892. *Penthophera morio* (Linnaeus, 1767) – Árp, Bak, Csk, Kos, Mán, Mefa, Meja, Kök, Püs, Vék, Vár, Zob.
 893. *Laelia coenosa* (Hübner, 1808) – Kisv. – Ts: R.
 894. *Leucoma salicis* (Linnaeus, 1758) – Kisv, PTE, Vas, Vár, Zev.
 895. *Arctornis l-nigrum* (Müller, 1764) – Kár, Kisv, Nagy, Püs, Vas, Vár, Zev.

NOLIDAE

896. *Meganola togatulus* (Hübner, 1798) – Bak, Csk, Kár, Kisv, TMT, Vas, Zev.
 897. *M. strigula* (Den. & Schiff., 1775) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Köv, Mejá, Nagy, TMT, Zob.
 898. *M. kolbi* (Daniel, 1935) – Csk, Köv, TMT, Vas, Zob.
 899. *M. albula* (Den. & Schiff., 1775) – Csk, Has, Kár, Kisv, Kök, Kos, Nagy, Püs, Vas, Vár, Zev, Zob.
 900. *Nola cucullatella* (Linnaeus, 1758) – Csk, Kár, Kisv, PTE, Püs, Vár, Zev, Zob.
 901. *N. confusalis* (Herrich-Schäffer, 1847) – Nagy. – Ts: R.
 902. *N. cicatricalis* (Treitschke, 1835) – Csk, PTE, TMT, Vas, Zob.
 903. *N. aerugula* (Hübner, 1793), [syn.: *centonalis* Hübner, 1796] – Kár, Kisv.
 904. *N. cristatula* (Hübner, 1793) – Kisv. – Ts: R.
 905. *N. chlamitulalis* (Hübner, 1793) – Kisv. – Ts: R.
 906. *Nycteola revayana* (Scopoli, 1772) – Csk, Kök, Nagy. – Ts: R.
 907. *N. asiatica* (Krulikovsky, 1904) – Csk, Has, Kár, PTE, Vas.
 908. *Bena bicolorana* (Fuessly, 1775) – And, Has, Kök, PTE, Püs, Rák, TMT.

909. *Pseudoips prasinana* (Linnaeus, 1758), [syn.: *fagana* Fabricius, 1781] – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, Rák, TMT, Vár, Zev.
 910. *Earias clorana* (Linnaeus, 1761) – Csk, Kisv, Zob. – Ts: R.
 911. *E. vernana* (Fabricius, 1787) – Csk. – Ts: R.

ARCTIIDAE

912. *Thumatha senex* (Hübner, 1808) – Kár, Kisv, Nagy, PTE.
 913. *Miltochrista miniata* (Forster, 1771) – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, Rák, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
 914. *Cybosia mesomella* (Linnaeus, 1758) – Csk, Kár, Kisv, Kök, Mesz, Nagy, Püs, Vas, Vár, Zev, Zob.
 915. *Pelosia muscerda* (Hufnagel, 1766) – Árp, Bak, Csk, Has, Kár, Kisv, Nagy, PTE, Püs, Vas, Vár, Zev, Zob.
 916. *P. obtusa* (Herrich-Schäffer, 1847) – Kisv. – Ts: R.
 917. *Atolmis rubricollis* (Linnaeus, 1758) – PTE. – Ts: R.
 918. *Setina roscida* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – TMT. – Ts: R.
 919. *Lithosia quadra* (Linnaeus, 1758) – Csk, Kár, PTE, Püs, Vas, Vár, Zev, Zob.
 920. *Eilema depressa* (Esper, 1787) – Csk, Kisv. – Ts: R.
 921. *E. griseola* (Hübner, 1803) – Csk, Kisv, Vas. – Ts: R.
 922. *E. lurideola* (Zincken, 1817) – Bak, Csk, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vas, Vár, Zev, Zob.
 923. *E. complana* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Gesz, Has, Kár, Kisv, Kök, Maü, Mejá, Nagy, PTE, Püs, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
 924. *E. palliatella* (Scopoli, 1763) – Kár, Kisv, TMT.
 925. *E. pygmaeola* (Doubleday, 1847) – Kár, Kisv, Kök, Vár.
 926. *E. lutarella* (Linnaeus, 1758) – Csk, Kár, Kök, Zob.
 927. *E. sororcula* (Hufnagel, 1766) – Csk, Kisv, Kök, PTE, Péb, Püs, Rák, TMT, Vár, Zob.
 928. *Amata phegea* (Linnaeus, 1758) – mindenütt elterjedt.
 929. *Dysauxes ancilla* (Linnaeus, 1767) – Csk, Kár, Kisv, Kök, Maü, Nagy, PTE, Püs, Rák, Vas, Vár, Zev, Zob.
 930. *Spiris striata* (Linnaeus, 1758) – Maü, TMT. – Ts: R.
 931. *Utetheisa pulchella* (Linnaeus, 1758) – „Pécs” (leg. Viertl). Je: eltűnt.
 932. *Ocnogyna parasita* (Hübner, 1790) – Árp, Kár, Kisv, PTE, Püs, TMT, Vas, Zev, Zob.
 933. *Phragmatobia fuliginosa* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Gesz, Kár, Kisv, Kök, Péb, PTE, Püs, Rák, Vas, Vár, Zev, Zob.
 934. *Spilosoma lutea* (Hufnagel, 1766), [syn.: *lubricipeda* auctt., nec Linnaeus, 1758] – Bak, Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zev, Zob.
 935. *S. lubricipeda* (Linnaeus, 1758), [syn.: *menthastri* Den. & Schiff., 1775] – Bak, Kár, Kisv, Kök, Nagy, PTE, Püs, Rák, Sik, TMT, Vár, Zev, Zob.
 936. *S. urticae* (Esper, 1789) – Csk, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Zob.
 937. *Hyphantria cunea* (Drury, 1773) – Csk, Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zob.
 938. *Diaphora mendica* (Clerck, 1759) – Bak, Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
 939. *Cycnia luctuosa* (Geyer, 1833) – PTE, TMT. – Ts: V, R.
 940. *C. sordida* (Hübner, 1803) – „Pécs, 1876, 435, 48” (in coll. R & SZK, Komló).

941. *Rhyparia purpurata* (Linnaeus, 1758) – Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, Vas, Vár, Zev.
942. *Diacrisia sannio* (Linnaeus, 1758) – Bak, Kár, Kisv, Kök, Mán, Mefa, Nagy, Pév, Püs, Sik, Vas, Vár, Zev, Zob.
943. *Hyphoraia aulica* (Linnaeus, 1758) – „Pécs”. Je: utoljára Viertl gyűjtötte a 19. század végén, feltehetőleg kipusztult.
944. *Arctia caja* (Linnaeus, 1758) – Csk, Kár, Kisv, Kök, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
945. *A. villica* (Linnaeus, 1758) – Bak, Csk, Gesz, Has, Kár, Kisv, Kök, Mejá, Nagy, Péb, PTE, Püs, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob.
946. *A. festiva* (Hufnagel, 1766) – PTE. – Ts: V, R
947. *Callimorpha dominula* (Linnaeus, 1758) – Aba, Has, Hid, Kisv, Mejá, Nagy, Püs.
948. *Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761) – Aba, Csk, Kár, Kisb, Kisv, Kök, Mesz, Nagy, Péb, PTE, Püs, Sik, TMT, Vas, Vár, Zev, Zob. – Ts: Nat.
949. *Tyria jakobaeae* (Linnaeus, 1758) – Csk, Hár, Kár, Kisv, Köv, TMT, Vár, Zob.

Értékelés

A Mecsekből eddig 949 nagylepkefajt mutattak ki. A közeli Villányi-hegységből 724, a szomszédos Somogy megyéből pedig 973 faj adatait közölték (ÁBRAHÁM & UHERKOVICH 2000, 2001). A Barcsi Borókás Tájvédelmi Körzetben UHERKOVICH (1985) 712, a Béda–Karapanca Tájvédelmi Körzetben 408, a Dráva mentén pedig 756 fajt találtak (UHERKOVICH & ÁBRAHÁM 1995).

1. táblázat. A Mecsek és a környező területek fajszámának összehasonlítása

Földrajzi terület	Fajszám
Mecsek	949
Villányi-hegység	724
Somogy megye	973
Barcsi Borókás Tájvédelmi Körzet	712
Béda–Karapanca Tájvédelmi Körzet	408
Dráva mente	756

A mecseki fajok egy részének bizonyító példányai elvesztek, többnyire NENDTVICH és VIERTL 19. századi publikációiból ismertek. Néhány taxont (pl. *Albocosta musiva*, *Calliteara abietis*) csak bizonytalanul cédulázott gyűjteményekben (in coll. Dahlström) találtak meg. NENDTVICH gyűjteménye 1862-ben a Magyar Nemzeti Múzeumba került, de az anyag további sorsa ismeretlen. VIERTL gyűjteményének helyéről nincs biztos információnk. BALOGH Imre teljes kollekciónak (Mecsek és egyéb területek) a Magyar Természettudományi Múzeum őrzi. A Mecsekből jelenleg közel 30 olyan nagylepkefajt ismerünk, melyek a hegységből eltűntek, vagy kipusztultak, míg más taxonok csak utóbbi évti-

zedekben kerültek ismét elő. A teljesség igénye nélkül ezek a fajok a következők (a zárójelben lévő számok a mecseki fajlista számaikat jelzik):

(40) A *Hippotion celerio* egy tipikus trópusi vándorlepke csak ritkán tűnik fel a Pannon-régióban. A Mecsekben nem honos. Évtizedek óta nem gyűjtötték.

(42) A *Carcharodus floccifera* Közép-Ázsiától a Balkánon és Közép-Európa déli tájain át az euromediterrán térségig ismert, elsősorban a hegyvidéki területeken. A magyarországi populációk a Dunántúlon és az Északi-középhegységben lokálisak, állomány-nagyságukról nincsenek pontos ismereteink. Feltehetőleg sebezhető faj, melynek habitatjait a beerdősülés és füves területek intenzív kezelése veszélyezteti. A Mecsekből már több mint 100 éve nem került elő, minden bizonnyal kipusztult a hegységből. Hiányzik a Villányi-hegységből is.

(102) A *Polyommatus amandus* a Pannon-régió mészköves területeinek védett, igen ritka és lokális faja. Utolsó példányát 1891-ben gyűjtötték a Mecsekben (BALOGH 1978). Azóta nem került elő. Kedveli a dűsfüvű hegyi kaszálórétet. A mecseki védett lepkéket összefoglaló munkámba (FAZEKAS 2005) még feltételesen sem került be, mert bizonyítópéldány hitelessége számomra kérdéses volt.

(109) A *Polyommatus admetus* Nyugat-Ázsia és DK-Európa diszjunkt areájú faja. Hazánkban tenyésző populációi csak a Dunántúli- és az Északi-középhegység mészköves sztyepprétején, sziklafüves lejtőin és karsztbokorerdeiben élnek. BALOGH Imre kéziratos feljegyzései és publikációja (1978) szerint a Mecsekben utoljára 1890. 06. 28-án gyűjtötték (in coll. MTM, Budapest). A hegységből azóta nem került elő (FAZEKAS 2005).

(128) A *Nymphalis vau-album* holarctikus elterjedésű, Európában egyre ritkább faj. Magyarországon legtöbb régi lelőhelyadata a Dunántúlról származik. A Mecsekben csak a 19. században gyűjtötték. A Dél-Dunántúlról az utóbbi évtizedekben nincs tudomásunk tenyésző populációról. A Pannon-régió egyik legveszélyeztetettebb tarkalepkéje. Kipusztulása valószínűsíthető.

(176) Az *Archiearis puella* egy Nyugat-Európából hiányzó eurázsiai faunaelem. A hegységből utoljára ABAFI et al. (1896) említették, Pécs lelőhellyel. Azóta nem került elő. Frankfurt a. M.-ből leírt, izolált alfajokra osztható, ritka xerotherm faj. Tápnövényei: *Populus tremula*, *P. alba*, *P. nigra*.

(258) Az *Odontognophos dumetatus* a Ny-Palearktikum déli tájain egészen ÉNy-Afrikáig, Közép-Európáig elterjedt, többközpontú, rasszkörökre osztható, holomediterrán faunaelem (FAZEKAS 2005). A hazai populációk felhalmozódási területe a középhegységek déli, száraz oldalain található. A Mecsekből sokáig csak Viertl 19. század végi adata volt ismert, s többen kipusztultnak tekintették. Az 1980-as években többször is rábukkantam a Pécsvárad feletti karsztbokorerdőben.

(307) Az *Idea sericeata* KOVÁCS (1965) „a Duna–Tisza köze laza homokjának” jellemző fajaként említi, ugyanakkor megjegyzi, hogy „dolomiton is előfordul”. Vizsgálataim szerint a Dunántúli-középhegység (pl. a Bakony) sziklagyepjeiben, sztyepprétején, karsztbokorerdő mozaikjaiban lokálisan jelentős számban repül. KOVÁCS véleményével ellentétben – kisebb egyedi morfológiai eltérések megjelenése mellett – a pannon populációkat taxonómiai értelemben egységesnek tartom (vö. FAZEKAS 1980a). ABAFI-AIGNER et al. (1896) közlése óta a Mecsekben senki sem gyűjtötte, sőt az egész Dél-Dunántúlon is ismeretlen. A hegyégből kipusztult fajnak kell tekintenünk.

(369) A holarctikus elterjedésű *Eulithis prunata* az 1950-es években csupán öt lelőhelyét ismerték a Dunántúlról és az Északi-középhegységből. Azóta sok helyen megtalálták, de mindenütt alacsony egyedszámban. Jellegzetes habitatjai a ligeterdők, szurdokvölgyek és a bükkösök. A Mecsekből csak 19. századi irodalmi adatáról tudunk.

3. ábra - Fig. 3. **Eltűnt, kipusztult fajok - Disappeared and extinct species:** *Polyommatus amandus* (a), *P. admetus* (b), *Nymphalis vaualbum* (c), *Odontognophos dumetatus* (d), *Idea sericeata* (e), *Panchrysia deurata* (f), *Phyllophila oblitterata* (g), *Cucullia lucifuga* (h)

4. ábra - Fig. 4. **Eltűnt, kipusztult fajok - Disappeared and extinct species:** *Shargacucullia blattariae* (a), *Polymixis xanthomista* (b), *Rileyana fovea* (c), *Antitype chi* (d), *Rhyacia simulans* (e), *Abocosta musiva* (f), *A. flammatra* (g), *Dicallomera fascelina* (h)

(524) A xerofil, euromediterrán *Cryphia muralis* Közép-Európában lokálisan elterjedt. A magyar középhegységeken szórványosan gyűjtötték. A Mecsekből eltűnt, de él a Villányi-hegységben.

(540) A xerofil, expanzív holomediterrán *Catocala conversa* csak a Pécs feletti karsztbokorerdőből került elő évtizedekkel ezelőtt, s újabb bizonyítópéldánya nem ismeretes.

(545) A pontomediterrán *Catocala dilecta* középhegységeink meleg tölgyeseinek lokális és ritka faja. A Mecsekből csak 19. századi irodalmi adta tudósít. Tenyésző populációját nem ismerjük.

(550) Kérdéses, hogy a hegységben él-e a *Catocala diversa*. A Dunántúli- és az Északi-középhegységben rendkívül lokális és ritka xerofil, pontomediterrán bagolylepkét utoljára Viertl A. gyűjtötte a Mecsekben.

(582) A turkesztáni-pontomediterrán *Panchrysia deurata* BALOGH (1978) Frivaldszky nyomán közölte a Pécsről. Hazánkban a Villányi-hegységtől a Mecsekben, a Dunántúli-középhegységen át egészen az Aggteleki-karsztig megtalálták populáció fragmentumait. A reliktumörző mészkő- és dolomit sziklagyepek xerofil karakterfaja.

(593) Az *Artemisia*-féléken élő xerofil euraszibériai *Phyllophila oblitterata* a Pannon-régióban rendkívül lokális és ritka faj. Május végétől szeptember elejéig két generációban repül a száraz gyepekben. A Mecsekből eltűnt, de a szomszédos Villányi-hegységben szórványosan gyűjthető.

(609) A *Cucullia lucifuga* a hegyvidéki nedves rétek, völgyek eurázsiai elterjedésű faja. A Pannon-régióban a nyugati és az északi területeken honos, míg tőlünk délebbre csak a magashegységek hűvösebb zónájában repül. Utolsó mecseki példányát 1879-ben gyűjtötték, azóta nem került elő. A hegység északra nyitott völgyeléseiben nem kizárt, hogy élnek maradvány populációi.

(614) A *Shargacucullia blattariae* egy Firenzéből leírt, pontuszi-adriatomediterrán faunaelem. A hazánkhoz legközelebb megtalálták Horvátország és Szlovénia sziklás karsztvidékein. Magyarországon ez idáig csak Viertl Adalbert fogta a Mecsekben a 19. század végén. Azóta nem került elő, s bizonyító példány is hiányzik, előfordulása kérdéses. Mivel a Mecsekben és a Villányi-hegységben ökológiai igényeinek megfelelő habitatok vannak, felbukkanására számítani lehet.

(628) Az *Amphipyra tetranak* – Viertl Adalbert 19. századi gyűjtése óta – nyomaveszett a hegységből, de a Dél-Dunántúl más tájain sem találtak rá. A xerofil, eurázsiai faj Magyarország sztyepp, erdőssztyepp jellegű területein szórványos és ritka (pl. Velencei-hegység).

(676) A tölgy- és nyárfákon élő eurázsiai *Enargia abluta* Közép-Európában csak Ausztriában, Magyarországon és Szlovákiában fordul elő. ABAFI-AIGNER et al. (1896) pécsi irodalmi adata óta a Mecsekben tenyésző populációt még senki nem talált. Ismert hazai lelőhelyei főként a Dunántúlon vannak (pl. Velence, Martonvásár, Nagytétény).

(719) A *Polymixis xanthomista* Magyarországon főként a Dunántúli-középhegység mészköves, dolomitos sziklagyepjeiben honos atlantomediterrán faunaelem. A Mecsekben utoljára a 19. század végén gyűjtötték: „Pécs, 1889. IX. 18.” (in coll. MTM). Ismételt előkerülésével számolni lehet.

(727) A xerofil pontomediterrán *Rileyana fovea* areasúlypontja illír jellegű molyhos tölgyesek területére esik. A Pannon-régió szlovákiai peremén éri el földrajzi elterjedésének északi határát. Bár a magyar középhegységek néhány pontján nem ritka, a Mecsekben több mint 100 éve nem gyűjtötték. Kipusztulása nem feltételezhető, „eltűnése” inkább avval magyarázható, hogy a fényre alig érzékeny, s leginkább a hajnali órákban repül,

amikor a gyűjtők kevésbé aktívak. Itt kell megjegyezni, hogy az alapos kutatások ellenére a Villányi-hegységben sem találták meg.

(733) A Palearktikumban széles körben elterjedt polifág *Antitype chi* a Pannon-régióban, lokális és sehol sem gyakori faj. A középhegységek rétjein, mészkő- és dolomitsziklagyepjeiben repül augusztustól októberig. A 19. század óta a Mecsekből nincsen újabb adata.

(847) Bár az Euráziában széles körben elterjedt polifág *Rhyacia simulans* a Pannon-régióban sem ritka, a Mecsekből egy évszázada eltűnt. Okait nem ismerjük.

(848) Az *Albocosta musivat* Mongóliától Közép-Európán át Franciaországig, Spanyolországig kimutatták. Magyarországon jelenleg az Északi-középhegység néhány pontján ismerünk tenyésző állományokat (pl. Aggteleki-karszt, Zempléni-hegység). A Mecsekből csak egy 19. századi példánya ismert: „Pécs, 1894.VI.15. coll. Dahlström” (in coll. MTM). Egyes kutatók szerint tévesen cédulázott egyedről van szó, s mecseki előfordulást kétségbe vonják.

(849) Az Európa déli tájain elterjedt *Albocosta flammatra* csak északi irányú vándorlásai során jelenik meg a Mecsekben. Utoljára a 19. század végén jelezték (leg. Viertl), azóta a Dél-Dunántúlon sem a Villányi-hegységben, sem Somogyban nem fogták.

(884) Az euraszibériai *Dicallomera fascelina* hazánkban – igen lokálisan – főként a középhegységekben repül május végétől július közepéig. Polifág hernyóit megtalálták *Calluna*, *Crataegus*, *Salix*, *Quercus* valamint *Fabaceae* és *Gramineae* fajokon is. A Mecsekből egy évszázada nyomaveszett.

(885) A *Calliteara abietis* hazánkhoz legközelebbi populációi Ausztria és Csehország fenyveseiben élnek. Jelenlegi államhatárainkon belül még nem sikerült gyűjteni. Mecseki irodalmi adatai bizonytalan eredetű példányokon alapulnak.

(931) Az *Utetheisa pulchella* Európa déli területein honos, nálunk szóróványosan fellépő vándorlepke faj. Mivel sem preimaginális állapotban, sem imágóként nem tud áttelelni, a Mecsekben csak ritkán bukkan fel.

(940) Igen figyelemre méltó a *Cynia sordida* előkerülése a Mecsekből. VOJNITS et al. (1991) szerint „Magyarországon még nem fogták, az irodalomban szereplő adatok téves határozásokon alapultak.” VOJNITS előbbi megállapítása nem megalapozott, hiszen a Pécsről származó példányt Ő maga is látta. Egyébként erről a példányról készítettem a faunakötet ábráját is (vö. VOJNITS et al. 1991: 51. ábra. A). A bizonyító példány, az eredeti lelőhelycédulákkal most is létezik: „Pécs, 1876, 435, 48”, in coll. R & SZK, Komló.

(943) A *Hyphoraia aulica* Kelet-Ázsiától Európáig kimutatott faj, melyet a Palearktikum középső részén egy keskeny korridor kapcsol össze. a Pannon-régió dombosági és középhegységi területein lokális, de megtalálták Duna–Tisza közén is. A Mecsekben több mint 100 éve nem gyűjtötték. Kipusztult fajnak kell tekinteni

Ritka, erősen veszélyeztetett fajok

(138) A *Limenitis camilla* Japántól Angliáig transzpalearktikus elterjedt. Magyarországon fél évszázaddal ezelőtt a még gyakori fajnak tartották. A Mecsekben csak egyetlen lelőhelyről (Pécsbánya) ismerjük. A populáció mérete nem ismert. Habitatját a gyorsuló építkezések rövidesen felszámolják.

(141) A Magyarországon lokális és ritka *Neptis rivularis*nak csak néhány példánya ismert a Tubes–Misina–Tettye hegycsoportból. A mecseki populáció erősen veszélyeztetett. Japántól Közép-Ázsián át az Alpok vidékéig a sziklai cserjésekben, és patak- folyó menti magaskórósokban él, ahol hernyója gyöngyvessző fajokon táplálkozik.

5. ábra. - Fig. 5. Eltűnt, kipusztult fajok - Disappeared and extinct species: *Calliteara abietis* (a), *Utetheisa pulchella* (b), *Cynia sordida* (c), *C. sordida* és a *C. luctuosa* areája (d) DK-Európában (magyarázat a szövegben), *C. luctuosa* (e), *Hyphoraia aulica* (f)

6. ábra - Fig. 6. Ritka és veszélyeztetett fajok - Rare and endangered species: *Limenitis camilla* (a), *Neptis rivularis* (b), *Paraboarmia viertlii* (c), *Peribatodes secundaria* (d), *Deileptenia ribeata* (e), *Dyscia conspersaria* (f), *Polychrysia moneta* (g), *Cucullia formosa* (h)

(189) A holarktikus elterjedésű *Itame brunneata* a Dél-Dunántúl egyik legritkább araszolólepkéje. A Mecsekben csak hegység leghűvösebb völgyeiben él: Nagy-mélyvölgy, Püspökszentlászló. Meglepetésre előkerült Cserkút száraz, meleg dombsoráról is. Magyarországon elsősorban a középhegységekben elterjedt, a szomszédos Alpokban 2000 m-ig is felnyomul. A hernyók elsősorban áfonya-féléken, s részben füzekben táplálkoznak. Az imágók május közepétől augusztus elejéig repülnek.

(207) Az *Ennomos quercarius* Irántól Kis-Ázsián át a Mediterráneumban elterjedt, többközpontú holomediterrán faunaelem. A Pannon-régióban éri el elterjedésének északi határát. A magyarországi domb- és hegyvidéki karsztbokorerdőkben, sziklagyepekben lokális és ritka. A Mecsekből sokáig eltűnt fajnak hitték, míg Cserkúton újból rátaláltak (leg. Uherkovich). Területi védelme nem megoldott, élőhelye erősen veszélyeztetett.

(229) A bicentrikus ponto-adriatomediterrán *Erannis ankeraria* a magyar középhegységekben lokálisan, csak erősen elszigetelt állományokban él. A mecseki populáció nagyságáról egzakt vizsgálatokkal nem rendelkezünk. A vasasi népesség (vö. BALOGH 1978) az utóbbi évtizedekben eltűnt. A Pécs feletti (Tubes–Misina–Tettye hegycsoport) „maradványpopulációja” az intenzív turizmus, és a beépítések miatt erősen veszélyeztetett.

(231) A *Paraboarmia viertlii* Kis-Ázsiától a Balkánon át Csehorszáig, Franciaországig ismert lokális, pontomediterrán (?) faunaelem. Hazai areájának súlypontja a Dunántúlra esik. Főként a Dunántúli-középhegységben, a Mecsekben és a Villányi-hegységben gyűjtötték. Kisebb fragmentumai élnek a Bükkben, az Aggteleki-karszton, a Balfi-dombságon és Ágasegyházán. A mecseki állomány palearktikus jelentőségű. A tudomány számára a hegységből leírt faj biológiáját még alig kutatták. Főként a tisztásokkal tarkított, lazább szerkezetű idősebb tölgyerdőket kedveli. Védelme elsősorban a természetvédelmi területeken folytatott kíméletes erdőhasználat mellett biztosított.

(233) Eurázsia fenyveseinek, vegyes lombosú erdőinek tisztásain július-augusztusban repül a *Peribatodes secundaria*. Hazánkban feltehetőleg csak a nyugati határszélen (Alpokalja) honos, míg másutt (Északi-középhegység) adventív faunaelem. A Mecsekből csak Magyaregregy melletti Vár-völgy ültetett lucfenyőiről került elő.

(236) Az eurázsiai areájú, alfajokra osztható *Deileptenia ribeata* magyarországi elterjedése az előző fajéhoz hasonló. Polifág hernyóját a következő tápnövényeken figyelték meg: fenyők, tiszafa, áfonya, bükk, tölgyek, füzek. A lepkék június végétől augusztus közepéig repülnek. A térségben csupán a Völgység és Mecsek határvonalán lévő Kárászon sikerült gyűjteni.

(262) Magyarországon a *Dyscia* Hübner, 1825 nemzetséget csak a *Dyscia conspersaria* képviseli. FORSTER és WOHLFAHRT (1981) szerint hazánkban a *D. fagaria* alfaja él: „...in Ungarn fliegt die ssp. favillacearia Hbn...”. A *D. fagariat* Magyarország határaihoz legközelebb csak Burgenlandban (Wiener Neustadt) gyűjtötték. RONKAY (1997) a *D. fagariat* atlantomediterrán taxonnak tekinti. Megállapítása chorológiaián téves alapon nyugszik, hiszen a fajt Kínától Közép-Ázsián át egészen Angliáig kimutatták (vö. ERLACHER & TRUSCH 1999). Az areafragmentumokra szakadozott kis-ázsiai–dél-európai *D. conspersaria* valódi vikariáns fajai a cirkumadriai *D. raunaria*, illetve a közép-ázsiai–dél-európai *D. innocentaria*, melyek dél-nyugatról (Szlovénia, Horvátország) megközelítik országunk jelenlegi határait. A *D. conspersaria* nem a Kárpát-medencében hanem Dél-Franciaországban (Rhône folyó vidéke) éri el elterjedésének nyugati határát. Közép-Európában Csehországban, Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon él. Hazánkban a Villányi-hegységtől a Mecseken át a Dunántúli- és az Északi-középhegység délies kitétségtől és mészkősziklagyepekben, karsztbokorerdőkben

sporadikus, helyenként (pl. Mecsek) igen ritka. A mecseki habitatjai erősen veszélyeztetettek, végveszélyben vannak. A nyugat-palearktikus jelentőségű faj védelme a Pannon-régió minden területén kiemelt fontosságú.

(361) *Entephria caesiata* – Első mecseki példányát UHERKOVICH (1982, 1987) gyűjtötte a Mánfához tartozó Nagy-mély-völgyben (1982). Korábban csak Sárvárról volt ismert (1978). Közép-Európában és a Balkánon addig csak a magashegységek 800 m feletti fenyves zónájában találták meg, de előfordul az Alpok 300 m-es tengerszint feletti magasságában is. FORSTER és WOHLFAHT (1981) szerint „Eine boreoalpine Art”, mely június közepétől szeptember közepéig repül. Ökológiai, állatföldrajzi és természetvédelmi szempontból az *E. caesiata* a Mecsek egyik kiemelkedő értéke. A Pannon-régió posztglaciális klímafluktuációjának olyan hidegtűrő reliktum, amely csak olyan hűvös, párás élőhelyfragmentumban tudott fennmaradni, mint az északi nyitottságú, extrazonális bükkös zónában elhelyezkedő Nagy-mély-völgy.

(412) MIRONOV (2003) könyvében az *Eupithecia inturbata* térképén hiányosan ábrázolta a faj elterjedését. Csak Észak-Magyarországról mutatta ki, holott az *E. inturbata* a Dél-Dunántúlról már korábban ismert volt (FAZEKAS 1979, UHERKOVICH 1984). Az eurokaukázusi, erdei faj észak-északnyugaton eléri Skandináviát, Skóciát, délen pedig Észak-Spanyolországot. A július-augusztus hónapokban repülő törpearaszoló hernyója *Acer campestre* és *A. platanoides* virágzatával táplálkozik. A Mecsekben lokális és ritka.

(414) Az Uraltól a Pireneusokig diszjunkt elterjedésű *Eupithecia immundata* areasúlypontja Közép-Európa és a Baltikum. Hiányzik a mediterrán térségekből. Hernyója a ligeterdőkben, bükkösökben és gyertyános tölgyesekben termő *Actaea spicata* éretlen bogyóin táplálkozik. Magyarországon a Mecsekben és a középhegységekben sporadikus, állomány nagysága nem ismeretes. MIRONOV (2003) elterjedési térképe a Pannon-régiót tévesen és hiányosan ábrázolja.

(445) Főként a Brit-szigeteken, Közép-Európában és a Baltikum elterjedt oligofág (*Solidago virgaurea*, *Senecio jacobea*, *S. nemorensis*) *Eupithecia expallidata* a Mecsek egyik legkritikább törpearaszolója. Hazánkban a Mecsek és a középhegységek igen lokális és ritka faja. MIRONOV (2003) kárpát-medencei térképe nem mutatja be a taxon valódi elterjedését.

(458) Az *Eupithecia pauxillaria* (= *euphrasiata* H.-Sch.) egy sajátos elterjedésű euromediterrán faj, amely a Balkán és az Ibériai-félsziget nagy területeiről hiányzik. A Mecsekből csak BALOGH (1978) említi Viertlre hivatkozva. A Pannon-régió lösz- és homoki rétegein (Duna–Tisza köze), középhegységi sziklagyepjeiben, karsztbokorerdeiben (pl. Bakony, Mátra) egyre regresszívebb faj állományairól nincsenek biztos adataink.

(574) Az eurázsiai *Euchalcia variabilis*nek első mecseki példánya a Vár-völgyből került elő (FAZEKAS 2004). Korábban csak Dunántúli-középhegység szurdokerdeiben ismerték. Hernyója *Aconitum*- , *Delphinium*- és *Thalictrum*-félék levelével táplálkozik.

(581) A *Polychrysia moneta* földrajzi elterjedése szerzőnként eltérő. Míg VARGA (1989) „Diszjunkt elterjedésű európai és kelet-ázsiai...” fajnak tartja, addig NOWACZKI (1998) nyugat-palearktikus areáját közölte. Magyarországi elterjedését GOZMÁNY (1970) Pécs „környékében” (a környék fogalma nem értelmezhető), a Zselicben és a Budai-hegységben jelölte meg. ÁBRAHÁM és UHERKOVICH (2001) somogyi faunakatalógusokban a fajról nem tesznek említést. A Mecsekből KOVÁCS (1953), GOZMÁNY (1970), BALOGH (1978) publikálta, azóta nem került elő. A hegységben tenyésző állományok felkutatása aktuális feladat.

(605) A Mecsekből leírt *Cucullia formosa* az Ural hegység déli előterében lévő sztyeppéktől a Balkánon, a Dél-Dunántúlon és Dél-Tirolon át Franciaországig igen lokális

7. ábra - Fig 7. Ritka mecseki Eupithecia fajok és elterjedésük DK-Európában - Rare Eupithecia species and distributions in the SO-Europe: Eupithecia inturbata (a), E. immundata (b), E. expallidata (c)

8. ábra - Fig. 8. Ritka és veszélyeztetett fajok a Mecsekben - Rare and endangered species in the Mecsek Mountains: *Polychrystia moneta* (a), *Cucullia dracunculi* (b), *Shargacucullia lychnitis* (c), *Calophasia opalina* (d), *Scotochrosta pulla* (e), *Leucania comma* (f), *Perigrapha i-cinctum* (g), *Arctia festiva* (h)

és ritka csuklyásbagoly. Magyarországon eddig csak a Mecsekben és Villányi-hegységben gyűjtötték. Az imágók a nyár közepétől néhány héten át kis egyedszámban rajzanak a sziklagyepes, karsztbokorerdős élőhelymozaikokban. A hernyók az *Artemisia alba ssp. saxatilis* virágjával táplálkoznak. Báb alakban telelnek át, melyek kedvezőtlen klimatikus tényezők esetén akár több évig is elfekszenek. A hegységben csak a Tubes–Misina–Tettye hegytömbök vonulatában és a Zengő előterében lévő pécsváradi karsztbokorerdő foltban él. Habitatjai erősen veszélyeztetettek, a fajt a hegységben a kipusztulás fenyegeti.

(613) A *Cucullia dracunculi* Eurázsia xeromontán hegyvidékeinek és ürmös sztyeppéinek xerofil karakterfaja. A Mecsekben csak az egyetem arborétumában fogta Balogh Imre fénycsapdája. Mivel a Dél-Dunántúlon sehol másutt nem gyűjtötték, a mecseki populáció regionális jelentőségű. Feltehetőleg az elmúlt évtizedekben felgyorsult környékbeli építkezések a faj habitatját mára megsemmisítették, kipusztulása valószínűsíthető.

(616) A *Shargacucullia lycniti* sokáig a hegység eltűnt fajaként tartottuk számon, de UHERKOVICH (1987) ismét megtalálta Cserkúton. Az expanzív holomediterrán szalmasárga csuklyásbagoly a száraz pusztagyepéktől a középhegységi dolomit-mészke sziklalejtőkig sokfelé felbukkan, de mindenütt lokális. Mecseki élőhelyének fennmaradása kétséges, területi védelme indokolt.

(621) *Calophasia opalina* – Expanzív holomediterrán-turkesztáni faunaelem. A Pannon-régió homoki-, mészke és dolomit gyepeinek jellegzetes, de ritka faja. Az imágók április végétől szeptember derekáig két nemzedékben repülnek. A nyári bábállapot rövid, míg az őszi bábok áttelelnek. A *P. i-cinctum*hoz hasonlóan, „utolsó” mecseki állománytöredéke a Tubes–Misina–Tettye hegycsoportban eltűnően van.

(722) *Scotochrosta pulla* – A *pulla* állatföldrajzi besorolása szerzőnként eltérő. NOWACKI (1998) szerint egy „Adriatico-Mediterranean”, míg RONKAY G. és RONKAY L. (2006) holomediterrán-kisázsiai fajnak tekinti. A Mecsekben igen lokális és ritka, ahonnan inkább mezofil, hűvösebb élőhelyekről került elő.

(811) *Leucania comma* – RONKAY G. és RONKAY L. (2006) szerint a *L. comma* „...eddig csak az Északi-középhegységben és a Bakonyban és a nyugati határszél néhány pontján gyűjtötték, legnagyobb populációja a Bükk-hegység platóján található.” Valójában a Mecsek hegységből már az 1970-es évek közepe óta jól ismert (FAZEKAS 1976), de él Somogy megyében is, sőt megtalálták Ágasegyháza és Cegléd fénycsapdáiban is (det. Kovács L.).

(824) *Perigrapha i-cinctum* – Politipikus pontomediterrán faj, amely főként a Dunántúli-középhegység dolomitgyepeiben elterjedt, de gyűjtötték az Északi-középhegységben is. A lepkék kora tavasztól május elejéig repülnek. A higanygőzslámpás fénycsapdákból időnként tömeges (pl. Bakony). A Mecsekben a Tubes–Misina–Tettye hegycsoport meleg sziklagyepjeiben él egy populáció maradványa, melynek fennmaradása kérdéses.

(946) Az *Arctia festiva* Mandzsúriától az orosz sztyeppéken át Nyugat-Európáig honos a homokos alföldeken illetve a középhegységek dolomit és mészköves lejtőin él. Európa számos országában regresszióban van, sőt a kipusztulás veszélye fenyegeti. A Pannon-régió állomány nagysága, dinamikája nem ismeretes. A Mecsekben csupán az egyetem arborétumában gyűjtötte BALOGH Imre (1978) fénycsapdája, azóta máshonnan nem került elő. Ismereteink szerint ez Dél-Dunántúl egyetlen hiteles *A. festiva* lelőhelye, ezért faj mecseki fennmaradása regionális jelentőségű. A Béda–Karapanca Tájvédelmi Körzetben megtalált példány származása kérdéses (vö. UHERKOVICH & ÁBRAHÁM 1992).

Természetvédelem

A Mecsek vidékéről ez idáig 76 Magyarországon védett nagylepke faj került elő. Közülük számos faj eltűnt vagy feltehetőleg kipusztult (vö. 2. táblázat: pl. *Eudia spini*, *Polyommatus admetus*). Három faj Magyarországon fokozottan védett: *Erannis ankeraria*, *Cucullia formosa*, *Dioszeghyana schmidtii*.

Közösségi jelentőségű (Európai Unió) illetve kiemelt jelentőségű fajok: *Dioszeghyana schmidtii*, *Erannis ankeraria*, *Eriogaster catax*, *Euphydryas maturna*, *Euplagia quadripunctaria* (hazánkban még nem védett, a Mecsekben nem ritka), *Lycaena dispar*.

A Berni Egyezmény élőhelyvédelmi fejezetének 4. cikke alapján Magyarországon meg kell tenni a szükséges jogi és adminisztratív intézkedéseket a vadon élő növény és állatfajok élőhelyeinek biztosítására különösen az I. és a II. függelékben felsorolt fajok esetében. A mecseki lepkék köréből a következő fajok tartoznak ide: *Euphydryas maturna*, *Lycaena dispar rutila*, *Maculinea alcon*, *M. arion*, *Parnassius mnemosyne*, *Proserpinus proserpina*, *Zerynthia polyxena*. Külön ki kell emelnünk az iskolai oktatás feladatait (4. cikk), mely szerint elő kell segíteni a vadon élő állatok és azok élőhelyeinek védelmével kapcsolatos általános információk terjesztését.

A lepkefauna összetételét döntően befolyásolja az adott élőhely klímája, talajfelelése, domborzata (lejtőszög, magasság, kietettség stb.), a flóra, a vegetáció minőségi és mennyiségi összetétele. A Mecsek vidékén az évszázadokra visszanyúló és a jelenlegi tarvágások erős hatást gyakorolnak az erdei környezethez kötődő fajok életciklusát: *Parnassius mnemosyne*, *Leptidea morsei major*, *Neptis sappho*, *Nymphalis atiopa*, *Saturnia pyri*, *Perconia strigillaria*. Az élőhelyek fragmentálódása miatt a „szigetszerű” populáció-töredékekben visszafordíthatatlan ökológia folyamatok indultak el. Több faj jelentősen megritkult (*Parnassius mnemosyne*, *Leptidea morsei major*) vagy részben eltűnt (*Saturnia pyri*) a hegységéből.

A mecseki bükkösökben soha nem szabad tarvágást végezni. Csak jó bükkmakktermés után lehet a megjelent újulat felett az idős állományt 60%-os záródására megbontani (csoportos felújítógátás). Az idős állományt 3–4-szeri belevágással 10–20 év alatt kell letermelni. Ha mindezeket az erdőművelési szempontokat figyelmen kívül hagyják akkor néhány évtized múlva kipusztulhat a *Larentia clavaria*, s kritikus szintre eshet vissza a *Satyrrium w-album* populáció egyedszáma.

A mecseki szurdokerdők (Scutellario-Aceretum) véderdők, melyben nem lehet véghasználatot tervezni. Ezek az erdők természetes úton felújulnak. Szorosan ehhez az erdőtípushoz tartozó védett mecseki lepkefajt nem ismerünk, csupán az *Apamea sicula tallosi* bukkan fel időnként ebben a habitatban.

A patakokat kísérő illetve völgyalji nedves rétek emberi beavatkozásra alakultak ki. A hagyományos művelés (kaszálás) elmaradása miatt felgyorsult a természetes szukcesszió: bokrosodás, beerdősülés. A patakmenti ökológia folyosókban (nedves rétek, égerligetek, magaskórósok) az elhanyagoltság miatt agresszív gyomosodás indult el: japánkeserűfű, magasaranyvessző, selyemkóró, parlagfű. Néhány helyen az indokolatlan patakszabályozások, fakitermelések miatt, a korabeli nedves élőhelyek szárazabbá váltak. Az előbbi negatív folyamatok hatására visszaszorulóban van a *Lycaena dispar rutila*, a *L. hippothoe* és a *Proserpinus proserpina*.

Több ligeterdei faj (pl. *Apatura iris*, *A. ilia*, *Catocala fraxini*) főként a lombkoronához kötődik. A patakmenti égerligetekben őrizni kell a dús cserjeszintet és a vízkedvelő,

gyepszínti magaskórós növényzetet. Az elvizenyősödött, nem kaszált réteken segíteni kell az égerújulat növekedését. Ha mégis sor kerül a patakszabályozásra, akkor legalább a vízfolyás egyik oldalán meg kell hagyni az eredeti társulást.

Száraz tölgyesek és azok szegélytársulásai rovar fajokban igen gazdagok, de nem a lombkoronában hanem inkább a gyepszínten élő polifág és a cserjéken táplálkozóak dominálnak. Az itt élő lepketársulásokban még nem ritka a *Papilio machaon*, de kipusztulás előtt áll a „tápnövényspecialista” *Hemaris fuciformis*. A száraz cseres-tölgyeseket csak fokozatos felújítógáccsal szabad felújítani. De kímélni kell a második szintben lévő árnyéktűrő fafajokat is (gyertyán, hársak, mezei juhar).

Több olyan védett mecseki lepkefajt ismerünk, melynek a hazai állománya az utóbbi évtizedekben jelentősen csökkent: pl. *Eriogaster lanestris*, *Ocnogyna parasita*, *Saturnia pyri*, *Satyrrium w-album*, *S. ilicis*, *Zerynthia polyxena*, *Lycaena thersamon*.

A karsztbokorerdők a természetvédelem számára különösen értékes területek. Ezekben az erdőkben nincs vágásérettségi kor, itt nem kell erdészeti munkákat végezni. A hegység legveszélyeztetettebb és leginkább védelemre szoruló fajai a karsztbokorerdő-maradványokban élnek vagy onnan kipusztultak: *Cucullia formosa*, *Ennomos quercarius*, *Erannis ankeraria*, *Eupithecia graphata*, *Hemaris tityus*, *Iolana iolas*, *Marumba quercus*, *Odontognophos dumetatus*, *Periphanes delphinii*, *Polyommatus admetus*. A hegységből végleg kipusztult fajnak tekinthetjük a *Polyommatus amandus* és a *P. admetus* fajokat, amelyek a 19. század vége óta nem kerültek elő. Csak a védett lepkefajok veszélyeztetettsége és eltűnése alapján nem lehet megítélni a mecseki lepkefauna degradálódását, diverzitásának csökkenését. A komplex faunakép sokkal árnyaltabb, több száz, alig ismert faj helyi populációja van végveszélyben.

9. ábra. A lepkefajok jellegzetes habitatai a Köves-tető - Hármashegy - Zengő hegyvonulatban (Kelet-Mecsek). Előtérben Komló szilvási városrésze.

Fig. 9. The habitats of Lepidoptera species: Hungary, Mecsek Mountains, Komló.

10. ábra. Az élőhelyekre, a lepkepopulációkra ható természetes és antropogén környezeti terhelések vázlatos áttekintése a Mecsek hegységben (Kudrna 1986 nyomán módosítva).
Fig. 10. Schema der Umwelteinflüsse auf eine Schmetterlingspopulation in Mecsek Gebirge (nach Kudrna 1986, sich ändern)

2. táblázat. Védett nagylepke fajok a Mecsekben (ábécésorrend)

Table 2. Protected lepidopterous species in the Mecsek Mountains

A faj tudományos neve Scientific name	A faj magyar neve Hungarian name	Elhunyt Disappeared	Fokozottan védett Strictly protected	Védett Protected	Berni Egyezmény	CORINE	Eszmei érték Ft-ban Value in HUF
<i>Acherontia atropos</i>	Halálfejes lepke			x			10 000
<i>Aglais urticae</i>	Kis rókalepke			x			10 000
<i>Albocosta musiva</i>	Szegélyes földibagoly	x		x			2000
<i>Apamea sicula tallosi</i>	Tallós-fügyökérbagoly			x			2000
<i>Apatura ilia</i>	Kis színjátszólepke			x			2000
<i>Apatura iris</i>	Nagy színjátszólepke			x			10 000
<i>Archiearis puella</i>	Kis tavasziaszoló	x		x			2000
<i>Arctia festiva</i>	Díszes medvelepke	?		x			2000
<i>Boloria euphrosyne</i>	Ezüstfoltos gyöngyházlepke			x			2000
<i>Boloria selene</i>	Fakó gyöngyházlepke			x			2000
<i>Catocala dilecta</i>	Nagy tölgyfa-övesbagoly	x		x			10 000
<i>Catocala conversa</i>	(Nincs magyar neve)	x		x			10 000
<i>Catocala fraxini</i>	Kéköves bagoly			x			2000
<i>Chersotis fimbriola</i>	Kököröcsinvirág-földibagoly	?		x			50 000
<i>Cucullia dracunculi</i>	Tárkonyüröm-csuklyásbagoly	?		x			2000
<i>Cucullia formosa</i>	Díszes csuklyásbagoly	?	x				100 000
<i>Cycnia luctuosa</i>	(Nincs magyar neve)	?		x			10 000
<i>Dicranura ulmi</i>	Szilfa púposzövő			x			2000
<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	Magyar tavaszi-fésűsbagoly	?	x				100 000
<i>Dyscia conspersaria</i>	Sziklaüröm-araszoló			x			2000
<i>Endromis versicolora</i>	Tarkaszövő			x			2000
<i>Ennomos quercarius</i>	Molyhos tölgy levélaraszoló	?		x			2000
<i>Erannis ankeraria</i>	Magyar téliaraszoló		x				100 000
<i>Eriogaster catax</i>	Sárga gyapjasszövő			x		x	50 000
<i>Eriogaster lanestris</i>	Barna gyapjasszövő			x			10 000
<i>Euchalcia variabilis</i>	Sisakvirág aranybagoly			x			2000
<i>Eudia pavonia</i>	Kis pávaszem			x			10 000
<i>Eudia spini</i>	Közepes pávaszem	x		x			50 000
<i>Euphydryas maturna</i>	Díszes tarkalepke			x	x	x	50 000

A faj tudományos neve Scientific name	A faj magyar neve Hungarian name	Előint Disappeared	Fokozottan védett Strictly protected	Védett Protected	Berni Egyezmény	CORINE	Eszmet érték Ft-ban Value in HUF
Eupithecia graphata	Hangyabogáncs-törpearaszoló	?		x			2000
Euxoa vitta	Vonalkás földibagoly	?		x			50 000
Furcula bicuspis	Apáca púposzövő			x			2000
Hemaris fuciformis	Dongószender			x			10 000
Hemaris tityus	Pöszörszender			x			2000
Inachis io	Nappali pávaszem			x			2000
Iolana iolas	Magyar boglárka			x			50 000
Iphichlides podalirius	Kardoslepke			x			10 000
Larentia clavaria	Nagy mályvaaraszoló			x			2000
Lemonia dumi	Sávós pohók			x			10 000
Lemonia taraxaci	Pitypangszövő			x			10 000
Leptidea morsei major	Nyugati nagy mustárlepke			x			10 000
Limenitis reducta	Kék lonclepke			x			2000
Lycaena dispar rutila	Nagy tűzlepke			x	x	x	50 000
Lycaena hippothoe	Havasi tűzlepke			x			2000
Lycaena thersamon	Kis tűzlepke			x			2000
Maculinea alcon	Szürkés boglárka			x	x	x	50 000
Maculinea arion	Nagyfoltú boglárka			x	x		50 000
Marumba quercus	Tölgyfaszender			x			10 000
Neptis sappho	Kis fehérsávós lepke			x			10 000
Neptis rivularis	Nagy fehérsávós lepke			x			2000
Nymphalis antiopa	Gyászlepke			x			50 000
Nymphalis polychloros	Nagy rókalepke			x			10 000
Nymphalis vau-album	L-betűs rókalepke	?		x			2000
Ocnogyna parasita	Csonkaszárnyú medvelepke			x			2000
Odontognophos dumetatus	Csücskös sziklaaraszoló			x			2000
Pandoriana pandora	Zöldes gyöngyházlepke			x			2000
Panchrysia deurata	Aranybagoly	x		x			10 000
Papilio machaon	Fecskefarkú lepke			x			2000
Paraboarmia viertlii	Viertl-faaraszoló			x			2000
Parnassius mnemosyne	Kis Apolló-lepke			x	x	x	10 000

A faj tudományos neve Scientific name	A faj magyar neve Hungarian name	Eltűnt Disappeared	Fokozottan védett Strictly protected	Védett Protected	Berni Egyezmény	CORINE	Eszteti érték Ft-ban Value in HUF
<i>Perconia strigillaria</i>	Fehérszárnyú aranyaraszoló			x			2000
<i>Periphanes delphinii</i>	Szarkalábbagoly			x			10 000
<i>Phalera bucephaloides</i>	Sárgaholdas púposszövő			x			10 000
<i>Polychrysia moneta</i>	Szélesszárnyú aranybagoly	?		x			10 000
<i>Polyommatus admetus</i>	Barnabundás boglárka	x		x			10 000
<i>Polyommatus amandus</i>	Csillogó boglárka	x		x			10 000
<i>Proserpinus proserpina</i>	Törpészender			x	x		2000
<i>Pyrrhia purpurina</i>	Ezerjófűbagoly			x			50 000
<i>Rileyana fovea</i>	Zörgő bagoly	?		x			2000
<i>Saturnia pyri</i>	Nagy pávaszem			x			10 000
<i>Satyrium ilicis</i>	Cserfa csücsköslepke			x			2000
<i>Satyrium w-album</i>	Szilfa-csücsköslepke			x			2000
<i>Spudaea ruticilla</i>	Tölgyfa-őszibagoly			x			2000
<i>Strymon ilicis</i>	Tölgyfa-csücsköslepke			x			2000
<i>Vanessa atalanta</i>	Atalanta-lepke			x			2000
<i>Zerynthia polyxena</i>	Farkasalmalepke			x	x	x	10 000

Megjegyzés: A fenti táblázat a korábban publikált (FAZEKAS 2005: I. táblázat) tanulmányom több helyen módosított és kiegészített változata (a microlepidopterák nélkül). Míg 2005-ös védett fajlistámban csak saját kutatásaimat vettem figyelembe, addig az itt közölt táblázat más szerzők által megjelentetett taxonokat (76 faj) is közre adja, még akkor is, ha azok feltehetőleg már eltűntek (?) vagy kipusztultak (x) a hegységből. A vastagbetűvel szedett fajok eltűntek, kipusztultak, vagy kiemelt jelentőségűek a hegység faunájában.

Irodalom – References

- ABAFI-AIGNER L. PÁVEL J. & UHRYK F. (1896): Ordo. Lepidoptera. In: Fauna Regni Hungariae III. Arthropoda. – Budapest, p. 5–82.
- ÁBRAHÁM L. & UHERKOVICH Á. (2000) A nagylepke (Lepidoptera) fauna kutatásának eddigi eredményei a Villányi-hegységben. – Dunántúli Dolgozatok, Természettudományi Sorozat 10: 309–339.
- ÁBRAHÁM L. & UHERKOVICH Á. (2001): Somogy nagylepke faunájának katalógusa (Lepidoptera: Macrolepidoptera). – Natura somogyiensis 1: 329–374.
- BALOGH I. (1955–1978): Faunisztikai jegyzetek. – Komlói Természettudományi Gyűjtemény, kézirat.
- BALOGH I. (1962): A pécsi fénycsapda lepkeanyagának ökológiai és faunisztikai vizsgálata. – A Pécsi Pedagógiai Főiskola Évkönyve 1961–62: 397–415.
- BALOGH I. (1967): A zobáki (Mecsek hegység) fénycsapda lepke anyagának faunisztikai értékelése. [Die faunistische bewertung des Lepidopterenmaterials der zobaker Lichtfalle (Mecsek-Gebirge).] – Acta Acad. Paed. in civitate Pécs, 11: 67–74.
- BALOGH I. (1978): A Mecsek hegység lepkefaunája. – Folia entomologica hungarica 31(2): 53–78.
- BLESZYNSKI, S. (1960): Motyle–Lepidoptera. Zeszyt 46 a. Miernikowce–Geometridae. – Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, p. 3–148.
- ERLACHER, S.-I. & TRUSCH, R. (1999): Phylogenie und Verbreitung der Arten der *Dyscia conspersaria* - Gruppe (= *Dyscia* s.str.) (Lepidoptera, Geometridae). – Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg 215: 67–81.
- FAZEKAS I. (1972–1991): Gyűjtőnapló–Diurna. – Regiografo és Szakértő Központ, Komló, kézirat.
- FAZEKAS I. (1974–1978): Éjszakai gyűjtőnapló. – Regiografo és Szakértő Központ, Komló, kézirat.
- FAZEKAS I. (1976): Vizsgálatok a Keleti-Mecsek nagylepkefaunáján I. Komló (Kökönyös) éjszakai nagylepkei. [Untersuchungen der Makrolepidoptera-fauna im Ost-Mecsek I. Die Makroheteroceren von Komló-Kökönyös.] – Dunántúli Dolgozatok, Pécs 10: 75–86.
- FAZEKAS I. (1977): Adatok a Dél-Dunántúl Eupitheciini-faunájának elterjedéséhez és fenológiájához. [Daten zur Verbreitung und Phenologie der Eupitheciini-Fauna Süd-Transdanubiens.] – Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 20–21: 49–56.
- FAZEKAS I. (1978a): Vizsgálatok a Keleti-Mecsek nagylepkefaunáján II. A Keleti-Mecsek Zygaenidae és Diurna faunájának alapvetése. [Untersuchungen der Macrolepidopterenfauna des östlichen Mecsek-Gebirge II. Grundlagen der Zygaeniden und Tagfalterfauna des östlichen Mecsek-Gebirges.] – Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 22: 89–106.
- FAZEKAS I. (1978b): Vizsgálatok magyarországi Hesperidae és Lycaenidae fajokon. – Folia entomologica hungarica 31(1): 209–214.
- FAZEKAS I. (1978c): Vizsgálatok a *Hyssia cavernosa gozmanyi* Kov. magyarországi populációin. – Folia entomologica hungarica 31(1): 214–218.
- FAZEKAS I. (1978d): Etude de la population de *Oligia versicolor* Bkh. en Europe. Studie van de populatie van *Oligia versicolor* Bkh. in Europa. – Bull. cerc. lep. belg., 7: 79–85.
- FAZEKAS I. (1979a): *Eupithecia silenicolata zengoensis* ssp. nova. – Linneana belgica 7: 406–410.
- FAZEKAS I. & BALÁZS T. (1979b): Taxonomische, ökologische und faunistische Überprüfung des *Palaeochrysophanus hippothoe sumadiensis* Szabó, 1956. – Entomologische Zeitschrift, Stuttgart 89: 230–236.
- FAZEKAS I. (1980a): A Keleti-Bakony nagylepke-faunája I. Királyszállás és környékének nagylepkefaunája. [Die Grossfalter-fauna des Östlichen Bakony-Gebirges I. Die Grossfalter-fauna von Királyszállás und umgebung.] – A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 15: 111–130.
- FAZEKAS I. (1980b): Vándorlepkefajok gyűjtési adatai 1972–1975-ig (Lepidoptera). (Collecting data of migrant Lepidoptera species in the years 1972-1975). – Folia entomologica hungarica 32 (2): 196–198.
- FAZEKAS I. & BALÁZS, T. (1982) Über *Hyssia cavernosa gozmanyi* Kovács, 1968. – Entomologische Zeitschrift, Stuttgart 92: 87–91.

- FAZEKAS I. (1982b): A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet lepidopterológiai kutatásának eddigi eredményei. [Die bisherigen Ergebnisse der lepidopterologischen erforschung des Landschaftsschutzgebietes im Österlichen Mecsekgebirge.] – *Állattani Közlemények* 69: 85–90.
- FAZEKAS I. (1984a): A Keleti-Mecsek lepkefaunája VI. Sikonda Zygaenidae, Hesperidae és Papilionidae faunája. [Die Schmetterlingsfauna des Ostmecsek-Gebirges VI. Die Fauna von Sikonda (Südungarn): Zygaenidae, Hesperidae und Papilionidae.] – *Folia comloensis* 1: 93–115.
- FAZEKAS I. (1984b): Vizsgálatok a Keleti-Mecsek nagylepke faunáján IV. Magyaregregy lepkéi. [Untersuchungen über die Makrolepidopterenfauna des östlichen teils des Mecsekgebirges (SW- Ungarn) IV. Die Schmetterlinge von Magyaregregy.] – *Állattani Közlemények* 71: 63–76.
- FAZEKAS I. (1984c): A Mecsek hegység faunájára új és ritka lepkefajok. [Für die Fauna des Mecsekgebirges (Südungarn) neue und seltene Schmetterlingsarten.] – *Állattani Közlemények* 71: 183–185.
- FAZEKAS I. (1984–1985): Kárász – fénycsapdanapló. – Regiografo és Szakértő Központ, kézirat.
- FAZEKAS I. (1988): A Keleti Mecsek lepkefaunája VII. Komló környékének védett és veszélyeztetett lepkefajai. [Die Schmetterlingsfauna des östlichen Mecsek-Gebirges VII. Geschützte und gefährdete Schmetterlingsarten der Stadt Komló, S-Ungarn.] – *Folia comloensis* 3:13–32.
- FAZEKAS I. (1991): A mecseki szénbányák meddőhányóinak biológiai vizsgálata I. A komlói Kossuth-akna meddőhányójának élővilága I. [Biologische untersuchungen an den Schutthalden der Kohlengruben des Mecsek-Gebirges I. Tier- und Pflanzenwelt der Schutthalde des Schachtes Kossuth von Komló, S-Ungarn, Nr.1.] – *Folia comloensis* 4: 21–48.
- FAZEKAS I. (2001): A Kovácsszénájai–Füstös-lik lepkefajai (Lepidoptera). [Butterfly species of the Kovácsszénájai–Füstös-lik (S-Hungary)] – *Folia comloensis* 10: 83–90.
- FAZEKAS I. (2002): Baranya megye Microlepidoptera faunájának katalógusa. [Catalogue of Microlepidoptera fauna from Baranya county (South-Hungary)] – *Folia comloensis* 11: 5–76.
- FAZEKAS I. (2002b): Baranya megye Microlepidoptera faunájának katalógusa. [Catalogue of Microlepidoptera fauna from Baranya county (South-Hungary).] – *Folia comloensis* 11: 5–76.
- FAZEKAS I. (2003a): In memoriam Balogh Imre. – *Folia comloensis* 12: 143–148.
- FAZEKAS I. (2003b): Federmotten aus der Mongolei, Russland, der Türkei, der Balkan-halbinsel und Afrika, mit Beschreibung neuer Arten (Microlepidoptera: Pterophoridae). – *Folia comloensis* 12: 5–24.
- FAZEKAS I. (2004): A komlói térség Macrolepidoptera faunájának katalógusa (Lepidoptera). [Catalogue of Macrolepidoptera fauna from Komló area, South-Hungary.] – *Folia comloensis* 13: 5–68.
- FAZEKAS I. (2005): A Mecsek hegység védett lepkefajai. [Schutz der Lepidopterenarten im Mecsek Gebirge, Süd-Ungarn.] – *Folia comloensis* 14: 3–44.
- FORSTER, W. & WOHLFAHRT, Th., A. (1981) Die Schmetterlinge Mitteleuropas, Band V. Spinner (Geometridae). – Franckh'sche Verlagshandlung Stuttgart, pp. 312, Tafel 1–26.
- GOZMÁNY L. (1970): Bagolylepkék I. – Noctuidae I. – *Fauna Hungariae* 102: 1–151.
- KOVÁCS L. (1953): A magyarországi nagylepkék és elterjedésük. [Die Gross-Schmetterlinge Ungarns und ihre Verbreitung.] – *Folia entomologica hungarica* 6: 77–162.
- KOVÁCS L. (1965): Araszolólepkék I. – Geometridae. – *Fauna Hungariae* 74: 1–55.
- MIRONOV, V. (2003): The Geometrid Moths of Europe, Volume 4. Larentiinae II. (Perizomini and Eupitheciini). – Apollo Books, Stenstrup, pp. 5–463.
- NENDTVICH T. (1846): Pécsnek lepkéi és vidékükhezi viszonyaik. In: Hölbling M. (szerk.): A magyar orvosok és természetvizsgálók Pécsen tartott hatodik nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. – Püspöki Lyceum Könyvnyomó Intézet, Pécs, p. 303–308.
- NOWACKI, J. (1998): The Noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) of Central Europe. – Bratislava pp. 51, B&W Plates, Male and female genitalia + Colour Plates.
- RONKAY L. (1997): A Nemzeti Biodiverzitás-monitorizáló Rendszer VII. Lepkék. – Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 7–71.

- UHERKOVICH Á. (1977): Adatok Baranya nagylepkefaunájának ismeretéhez VII. Kisvaszar környékének nagylepkéi (Macrolepidoptera). [Data to the Knowledge of Macrolepidopterous Fauna of Baranya County VII. The Macrolepidoptera of Kisvaszar and Environs.] – Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 20–21: 25–47.
- UHERKOVICH Á. (1978): Adatok Baranya nagylepkefaunájának ismeretéhez VIII. Mecseki karszibokorerdők nagylepkéi (Lepidoptera). [Data to the macrolepidoptera fauna of County Baranya VIII. Macrolepidoptera of the Mecsek Kartsland.] – Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 22: 61–72.
- UHERKOVICH Á. (1980): Adatok Baranya nagylepkefaunájának ismeretéhez X. Egy mecseki cserestölgyes erdő nagylepkéiről. [Data to the macrolepidopterous fauna of County Baranya X. Macro-moths of the one of oak-forests in Mecsek Mts.] – Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 24: 63–75.
- UHERKOVICH Á. (1984): A mecseki Nagy-mély-völgy nagylepkefaunája és a Délnyugat-Dunántúl bükkön élő faunaelemei. [The Macrolepidoptera of Valley Nagy-mély-völgy (Mecsek Mountains, Hungary) and the faunal elements of beeches in Southwestern Transdanubia.] – Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 28: 23–37.
- UHERKOVICH Á. (1985): Néhány további adat a barcsi borókás nagylepke faunájához (Lepidoptera). [Further some data to the Lepidoptera fauna of Juniper Woodland, Hungary.] – Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi sorozat 5: 236–238.
- UHERKOVICH Á. (1987): További lepkészeti adatok a Nyugat-Mecsekből. [Further lepidopterological data from the Western Mecsek Mountains, Hungary.] – Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 30–31: 23–32.
- UHERKOVICH Á. & ÁBRAHÁM L. (1992): A Béda–Karapancsa Tájvédelmi Körzet nagylepkefaunája. [Larger moths and butterflies (sic!) (Lepidoptera) of Béda–Karapancsa landscape-protection area, South Hungary.] – Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi sorozat 6: 165–177.
- UHERKOVICH Á. & ÁBRAHÁM L. (1995): A nagylepke (Lepidoptera: Macrolepidoptera) kutatások faunisztikai eredményei a Dráva mentén. [The faunistic results of the study of butterflies and larger moths (Lepidoptera: Macrolepidoptera) along the river Dráva (South Hungary).] – Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi sorozat 8: 139–159.
- VARGA Z. (1989): Lepkék (Lepidoptera) rendje. In: Rakonczay Z. (ed.): Vörös könyv. A Magyarországon kipusztult és veszélyeztetett növény- és állatfajok. – Akadémiai Kiadó p. 188–244.
- VIERTL A. (1894): Pécs környékének lepke-faunája. In: Ágh Z. (szerk.): Emléklapok Pécs székes királyi város múltjából és jelenéből. – Pécs, p. 61–72.
- VIERTL A. (1897a): Beiträge zur Lepidopteren-Fauna der österreichisch-ungarischen Monarchie. – Entomologische Zeitschrift XI.(9–22): 69–71, 77–78, 85–86, 93–94, 101–102, 109–110, 126, 173–174.
- VIERTL A. (1897b): Pécs környékének Rhopalocerái, zúgó pilléi, szövő pilléi. – Rovartani Lapok 4: 140–145; 171–174.
- VIERTL A. (1898a): Pécs környékének araszoló pilléi, Noctuai. – Rovartani Lapok 5: 11–12; 38–40; 56–58.
- VIERTL A. (1898b): Lepidoptera naplóból. – Rovartani Lapok 5: 13–17.

A szerző címe—Author's address:

FAZEKAS Imre
Pannon Intézet
Magaslati út 24.
H-7625 Pécs
Hungary
E-mail: fazekas.hu@gmail.com

